

Desenvolupament d'un entorn per a l'anàlisi, transformació i
síntesi de sons usant la llibreria CLAM

Albert J. Mora i Puyal
amora@iua.upf.es

Director
Xavier Amatriain

29 de juny de 2003

Copyright (c) 2003 Albert Joaquim Mora i Puyal.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document

under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2

or any later version published by the Free Software Foundation;

with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU

Free Documentation License".

*A tots aquells i a totes aquelles
que m'han hagut d'aguantar al llarg
del temps dedicat a aquest projecte...*

Índex

Índex	ii
1 Introducció	1
1.1 Motivació	1
1.2 El projecte	2
1.2.1 Abast	2
2 Conceptes i eines	5
2.1 Bàsicament, conceptes: SMS	5
2.1.1 Història. Models físics i espectrals	5
2.1.2 Transformades de Fourier	6
2.1.3 Modelatge basat en sinusoïdes	7
2.1.4 Transformació	8
2.1.5 Síntesi	9
2.2 Bàsicament, eines: CLAM	9
2.2.1 Estructura	10
2.2.2 Passivació externa	12
2.2.3 Interfície i visualització	12
2.2.4 Entrada i sortida	14
2.3 Aplicacions semblants	15
2.3.1 SMSTools	15
2.3.2 DescriptorsGUI	17
3 Requeriments	21
3.1 Requeriments funcionals	21
3.1.1 Anàlisi SMS	23
3.1.2 Transformació SMS	24
3.1.3 Síntesi SMS	24
3.2 Requeriments no funcionals	24
4 Anàlisi	27
4.1 Casos d'ús. El cicle complet	28
4.1.1 Tasques realitzables sobre l'entrada. Anàlisi SMS	28
4.1.2 Tasques realitzables per obtenir la sortida	29
4.2 Com s'inicia el procés?	31
4.3 Desenvolupament dels casos d'ús. L'escenari de l'aplicació	35
5 Disseny i implementació	39
5.1 Plantejament general de l'arquitectura SMS	39
5.2 Aprofundim en els mòduls del sistema	42
5.2.1 La tasca pròpia del sistema. La classe <code>DataState</code>	42

5.2.2	Gestió de dades intermèdies. Formats XML i SDIF	47
5.2.3	Dibuixar les dades. El mòdul de Visualització	48
5.2.4	Escoltar les dades, facilitar la reproducció	50
5.3	SMSCCommand, SMSBatch i SMSTools. El disseny de la interfície de l'aplicació final	51
5.3.1	SMSCCommand. La versió en línia de comandes	51
5.3.2	SMSBatch. La versió en sèrie	51
5.3.3	SMSTools. La versió gràfica	51
6	Resultats	53
6.1	Esbiaixament de la planificació	53
6.2	Acompliment dels objectius	54
6.2.1	Requeriments funcionals	54
6.2.2	Requeriments no funcionals	54
6.3	Test d'usabilitat	55
6.4	Assumptes pendents	55
	Bibliografia	57
	Índex alfabètic	61
	Índex de figures	64
	Annex	65
A	GNU General Public License	67
B	GNU Free Documentation License	73
B.1	APPLICABILITY AND DEFINITIONS	74
B.2	VERBATIM COPYING	75
B.3	COPYING IN QUANTITY	75
B.4	MODIFICATIONS	76
B.5	COMBINING DOCUMENTS	77
B.6	COLLECTIONS OF DOCUMENTS	77
B.7	AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS	78
B.8	TRANSLATION	78
B.9	TERMINATION	78
B.10	FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE	78
C	Recull d'eines lliures usades	81
C.1	Gestió de projectes: MrProject	81
C.2	Editors de diagrames UML: Umbrello	82
C.3	Gestió del codi: Concurrent Versions System (CVS)	84
C.4	Gestió d'errors: Mantis BugTracker	84

Capítol 1

Introducció

Aquesta és la memòria on es recull la feina que ha fet l'Albert Joaquim Mora i Puyal per a les assignatures **Sistemes Informàtics I** i **Sistemes Informàtics II**, en concepte de Projecte de Final de Carrera, de l'Enginyeria en Informàtica, especialitzada en Comunicació, de la Universitat Pompeu Fabra. El director del projecte ha estat en Xavier Amatriain Rubio.

Aquest projecte neix amb la idea de fer una versió demostració, fonamentada en la llibreria CLAM (*C++ Library for Audio and Music*, [Musa]), de la tècnica SMS (*Spectral Modeling Synthesis*, iniciada per Xavier Serra a la seva tesi doctoral[Ser89a], [Musc]).

La tècnica SMS, basada en models espectrals, és una tècnica usada àmpliament en el si dels projectes que es duen a terme dins el Grup de Tecnologia Musical (MTG, [Musb]), grup de recerca destacat per la seva investigació sobre les tecnologies de processament d'àudio i les seves aplicacions musicals i multimèdia. A partir dels treballs inicials en el desenvolupament d'aquests models espectrals, l'MTG centra la seva atenció en la síntesi de so, el processament d'àudio basat en el contingut, i altres temes relacionats amb la Tecnologia Musical.

1.1 Motivació

La idea de construir la versió CLAM del programa de demostració de SMS (la darrera versió del qual va ser implementada per Jordi Bonada, [BS97]) va néixer com una necessitat del Grup de Tecnologia Musical, davant de l'alta dificultat del manteniment de la versió estable. Escollir

aquesta proposta ens va semblar interessant pels següents motius:

- Treballar en el desenvolupament d'una eina robusta i estable, els resultats de la qual són visibles i contrastables amb solucions anteriors.
- Dur a la pràctica conceptes que han estat treballats de forma teòrica al llarg de la carrera, de forma que se n'evidenci la utilitat real i la necessitat de la integració de les múltiples disciplines a l'hora d'elaborar un programa o aplicació. Els camps més destacats són:
 - Enginyeria del programari: analitzar, dissenyar i planificar un projecte de forma que la seva evolució sigui fiable, sense renunciar a la iteració com a mitjà de millora del pla de treball i els resultats obtinguts.
 - Processament del senyal d'àudio: fer objecte dels requisits funcionals del programa una disciplina estrictament fora de la informàtica aporta una visió més àmplia de d'aplicabilitat de les solucions software.
 - Programació: aplicar amb rigorositat els criteris i tècniques de programació (bàsicament els de la programació orientada a objectes) per obtenir un producte fiable i robust.
 - Altres disciplines que, sense ésser clarament protagonistes de l'objecte d'estudi, serveixen per poder assolir els coneixements i tècniques necessaris dels camps anteriors.

1.2 El projecte

Abans d'entrar en matèria caldria presentar de forma breu però formal quin ha de ser l'abast d'aquest projecte, així com establir un paral·lelisme amb aplicacions existents, que poden servir de referència en la implementació, o bé com a validadors dels resultats obtinguts.

Així doncs, a continuació presentarem l'objecte d'estudi del present treball, i després l'emmarcarem en l'espai d'alternatives existents.

1.2.1 Abast

L'abast de l'estudi aquí presentat és el de la implementació d'una aplicació que utilitzi la llibreria CLAM (i en mantingui les restriccions) per implementar l'aplicació dels algorismes SMS de forma general.

Per dur a terme aquesta tasca, i seguint els principis de l'Enginyeria del Software, hem dividit la feina a fer en diverses etapes. Tot i que al llarg de l'evolució del present projecte no s'ha seguit aquesta planificació de forma estricta, ja que sovint s'han iterat i barrejat diverses tasques, la disposició teòrica d'aquestes etapes és lineal i en destaquen els següents apartats:

Estudi de les eines a utilitzar i els conceptes a treballar

Abans de començar qualsevol tipus de tasca centrada en l'anàlisi encaminat a la solució d'un problema, és important investigar quines són les eines amb què treballarem i tenir una idea aproximada de quina implicació tindrà, de cara als resultats, la implementació d'uns determinats requeriments. Això ha desembocat en la informació que es pot trobar en el capítol d'eines i conceptes.

Anàlisi i planificació de la tasca a fer

Un cop ens hem situat en l'entorn (eines) de treball i coneixem els mètodes i objectius (conceptes) de la nostra tasca, cal segmentar i identificar quines són les accions que hem de fer tot identificant els problemes que el sistema ens pot presentar. És per això que cal analitzar profundament el

sistema que es demana, per extreure les tasques a fer, i poder-les seqüenciar en el temps per obtenir una planificació de la feina.

Aquest anàlisi es presenta al capítol homònim i la planificació inicial es presenta en contraposició amb l'execució final a l'apartat d'esbiaixament de la planificació.

Disseny del producte resultant

Després d'identificar les tasques a realitzar, és el moment de dissenyar una solució lògica, conseqüent i congruent que ens permeti superar satisfactòriament el problema original. Aquest disseny queda fortament restringit per les eines a utilitzar en aspectes com per exemple el nostre cas, on aquest disseny s'ha d'orientar a objectes.

Aquest apartat de disseny es troba també en el capítol homònim.

Implementació de la funcionalitat

Quan ja tenim situada i identificada la feina a fer, és moment de fer-la, evidentment. Per aquesta tasca no hem reservat un espai específic en la memòria, si bé podem trobar la documentació del codi generat a l'annex, i el propi codi es distribueix lliurement sota llicència GPL.

Testeig, obtenció de resultats i conclusions

El producte final ha d'ésser validat, de cara a aprovar dos aspectes:

1. Compleix els requeriments funcionals.
2. És un programa usable, és a dir supera satisfactòriament un test d'usabilitat.

D'aquests dos anàlisis efectuats sobre el producte resultant en derivarem una taula de resultats, i del procés global unes conclusions. Tot això es troba al capítol de resultats.

Capítol 2

Conceptes i eines

Al llarg de les seccions precedents s'han citat diversos conceptes sense explicar-ne el fonament ni fer-ne una descripció. Sembla, per tant, que en algun moment haguem de definir què és la tècnica SMS o com és la llibreria CLAM. Aquest és l'espai reservat a aquesta tasca.

2.1 Bàsicament, conceptes: SMS

La ja citada tècnica presentada i explicada a [Ser89a], i coneguda com a *Spectral Modeling Synthesis* (SMS), utilitza tècniques avançades de processament del senyal, basant-se en l'extracció dels components sinusoidal i residual, model que es coneix amb el nom de *Sinusoidal més Residual*, del so, la identificació de determinades característiques, el reajustament d'aquestes i la resíntesi del so. A continuació explicarem més profundament aquesta tècnica, tot ressaltant-ne les característiques principals.

2.1.1 Història. Models físics i espectrals

Partirem de la idea que el nostre estudi tracta sobre la generació digital de sons. Altrament, no tindria sentit la breu exposició que farem a continuació.

Històricament, aquesta síntesi (possible, ja que les característiques dels sons estan acotades i xifrades amb nombres reals) s'ha trobat amb el problema de la gran quantitat de dades

necessàries per a generar un so. Els paràmetres que el defineixen correctament són molts i variats. Per tant, s'ha tendit a buscar-los en models reals. I d'aquí neix la necessitat de tenir un llenguatge i una tècnica que permeti obtenir aquests models reals.

Inicialment, aquestes tècniques es dividien segons el tipus de síntesi emprada (*additiva*, *substractiva* o *no-lineal*), però el 1991 Julius Smith ([Smi91]) proposa una nova classificació:

- Processament de gravació
- Models físics
- Models espectrals
- Algorismes abstractes

D'altra banda, els estudis físics demostren que els instruments musicals estan formats per elements vibradors simples, que són els que provoquen sons. Aproximar-nos a aquestes característiques és més fàcil en el domini temporal: els modes de vibració d'una corda, les caixes de ressonància d'un instrument de vent...

Paral·lelament, l'experiència musical que suposa la percepció auditiva d'aquests sons es descriu millor amb paràmetres procedents del domini freqüencial: els formants d'una veu, la nota d'un instrument...

Unint les dues anàlisis podem dir que la síntesi basada en models físics es controla per paràmetres físics, està estretament lligada a l'instrument model, és independent de l'anàlisi de l'instrument, i reproduïx millor els instruments tradicionals que els sons reals; mentre que la que es basa en models espectrals es basa en paràmetres físics, genera models independents del so, està completament correlada amb l'anàlisi efectuada, i reproduïx millor sons reals que instruments.

2.1.2 Transformades de Fourier

La tècnica SMS (Spectral Modeling Synthesis), com el seu nom indica, és una tècnica basada en models espectrals. Per aconseguir la definició d'un so segons el seu model spectral cal emprar una tècnica que ens acosti a la composició freqüencial d'un so, que ens situï en aquest domini freqüencial. Matemàticament, fer aquest pas consisteix en aplicar la Transformada Contínua de Fourier (CFT, a [JHM98] i a [JGP95] hi ha ampliat la teoria sobre l'anàlisi de Fourier) al senyal d'entrada:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

Donades les característiques de mostreig i quantització que presenta l'àudio a analitzar, aquesta aproximació no és la recomanada. Caldrà, doncs, emprar un càlcul que tingui present aquesta naturalesa discreta del senyal, com la **Transformada Discreta de Fourier** (DFT), si bé aquesta no seria la més apropiada, perquè requereix de la presència de tot el so, i no detalla les variacions temporals que pot presentar aquest so al llarg de tota la seva existència. La STFT (**Transformada de Fourier a Temps Curt**), per la seva banda, sí que la contempla.

El funcionament de la STFT es basa en el fet de dividir un senyal d'entrada en diversos trossos, o *frames*, per poder-los analitzar de forma separada. Per tal de no perdre la continuïtat del senyal en cada marc, se solapen els inicis i finals de frames correlatius, i per tal que aquestes zones de solapament no tinguin un pes excessiu en el resultat, enfinestrarem el contingut del senyal de manera que els extrems (zones de solapament, on la informació es duplica en dos *frames* consecutius, tinguin un pes menor que la zona central del marc. Cal que la finestra que s'utilitza en aquest cas aportï el mínim de soroll possible al senyal original. Un cop tenim una porció del senyal enfinestrada, la Transformada Ràpida de Fourier (o FFT, una implementació ràpida

de la Transformada de Fourier, basada en el principi *divide and conquer*) ens proporcionarà la informació desitjada. Si volem expressar matemàticament la STFT ho podem fer així:

$$X_l(k) = \sum_{n=0}^{N-1} w(n)x(n + lH)e^{-j\omega_k n} \quad l = 0, 1, \dots$$

on L és el nombre del marc actual, w és la finestra utilitzada i H és l'avanç que fa el marc a cada iteració.

2.1.3 Modelatge basat en sinusoides

Figura 2.1: Diagrama del procés SMS

Seguint el diagrama 2.1, que representa el procés d'anàlisi SMS d'un so entrat, veiem que en l'apartat anterior simplement hem introduït una primera, però essencial, part de l'algorisme d'anàlisi. Es pot veure com a partir de les dades que s'obtenen de la STFT podem extreure la informació necessària per seguir amb el procés:

- Detecció de sinusoides o pics
 - o el que és el mateix, detecció de les freqüències que componen el so mitjançant la detecció de màxims locals de l'espectre.
- Detecció de la fonamental o *pitch*
- Seguiment de parcials
 - o continuació de pics al llarg de tota la representació, detectant si romanen o desapareixen a cada marc.

Fruit d'aquesta *pipe-line* d'execució, obtenim les dades bàsiques de la representació sinusoidal del so: les freqüències que l'integren, quines magnituds tenen cadascuna d'aquestes i la seva fase. Això és netament, la informació que necessitem com a component no-sorollosa.

D'altra banda, el so d'entrada torna ser analitzat amb la STFT. El motiu d'això és perquè —si resintetitzem les dades anteriors i obtenim d'elles l'espectre sinusoidal del so— podem obtenir l'espectre de la part residual del so tot restant aquesta resíntesi del so original.

Així doncs, de la part d'Anàlisi SMS obtenim la representació espectral de les dades sinusoidals i de les dades residuals del so d'entrada. Aquesta és la informació bàsica que necessita la Transformació per poder-se dur a terme en plenitud.

2.1.4 Transformació

Ara només cal triar quina és l'alteració que volem aplicar, de les moltes que la tècnica SMS permet, per obtenir el so resultant final, el que sortirà de la síntesi.

Aquesta paleta de transformacions, detallada i implementada a [Ama02c], l'enumerarem i explicarem breument:

Filtrat de bandes amb resolució arbitrària

El concepte de filtrat és realment clàssic en el món del processament del senyal. En aquest cas, però, podem jugar no només amb la freqüència sobre la que actuarem, sinó també amb la mesura amb la qual volem actuar. Aquest paràmetre, la magnitud de l'actuació que volem aplicar no és altra cosa que la diferència entre l'amplitud de la sinusoïde (o parcial) abans i després d'aplicar el filtre.

Escalat de freqüències parcialment dependents

De forma semblant, també podem actuar sobre les freqüències escalant les components sinusoïdals del so. Alguns efectes que podem aconseguir d'aquesta manera són la transposició de tots els parcials d'un so, aplicant-los un factor de desplaçament; o bé sons pseudo-harmònics, retocant els parcials més alts; també podem aplicar un factor a cada parcial; o, finalment, escalar-los amb un factor constant.

Transposició de la fonamental amb preservació del timbre

Si transposem la fonamental del so estem aconseguint-ne un de nou amb l'afinació canviada. Per aconseguir aquest efecte sense canviar el timbre del so cal mantenir la forma de l'espectre. Així doncs, escalarem la posició dels harmònics per variar l'afinació del so, tot respectant la forma per mantenir el timbre.

Vibrato i Tremolo

Aquest són dos efectes fruit de la modulació de baixa freqüència, aplicada sobre les freqüències en el primer cas, i sobre l'amplitud dels parcials en el segon. Aquest efecte és fàcilment implementable sobre la representació sinusoïdal.

Desplaçament del perfil de l'espectre

També és interessant la idea de desplaçar la forma de l'espectre sobre l'eix de les freqüències, això és aplicar noves amplituds als sinusoïdes existents.

Canvi de gènere del solista

Si treballem sobre un so amb veu cantada, usant les transformacions ja presentades de *transposició de la fonamental* i *desplaçament del perfil de l'espectre* podem aconseguir el canvi de gènere indicat.

Per passar de veu masculina a femenina primer transposarem la fonamental del so a l'octava següent (transposició a l'anterior, si la conversió és a la inversa), i després desplaçarem el perfil de l'espectre resultant. L'objectiu del desplaçament és que el so que sigui femení tingui tots els formants estables al llarg de les diferents afinacions.

Harmonització

Si volem crear l'efecte d'un cor vocal harmònic podem afegir versions del so original amb la freqüència desplaçada (i que mantinguin el timbre) i sincronitzar-los amb la melodia original.

Cavernositat

Aquesta característica pròpia d'alguns cantants es pot obtenir fàcilment afegint un factor de guany a la component residual del nostre anàlisi.

A partir de dos sons n'obtenim un: Metamorfosi

La tècnica de metamorfosi o *morphing* que suggereix la tècnica SMS consisteix en la interpolació de les principals característiques dels dos sons: la freqüència, la fase i l'amplitud. Aquesta interpolació queda regida per un factor α , que determina la influència que té cadascun dels dos sons que intervenen en la fusió, així com qualsevol altre control que pugui ser desitjable.

2.1.5 Síntesi

Un cop aplicada (o no) la transformació sobre les parts sinusoidal i residual del so original, cal resintetitzar el so, per completar el procés SMS, i obtenir així el so final. Per fer-ho, sumarem les parts sinusoidal i residual per obtenir una única font, i invertirem el procés de la Transformada de Fourier:

Formalment caldria usar la **Transformada Inversa de Fourier** (IFT):

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Com que el nostre objectiu és revertir la feina feta al principi i recuperar un so a partir de les seves dades espectrals, és convenient que la tècnica que apliquem desfaci els càlculs que es van iniciar en el seu moment. D'aquesta manera, l'operació més indicada per executar en aquest moment és la **Transformada de Fourier Inversa a Temps Curt**.

Aquest procés es compon de dues parts:

- En la primera, es produeix aquesta recuperació de so a partir de les components espectrals. En aquest cas, el procediment és el d'aplicar la transformació inversa de l'anàlisi a cada *frame*, de manera que tenim el so resultant, dividit en trossos, un per cada *frame*.
- En la segona part, que es coneix com a *Overlap and Add*, es vol recuperar el so inicial encadenant aquests *frames*. La tècnica, molt semblant a la de l'anàlisi, es basa en l'enfocament de cadascun d'aquests fragments d'àudio, i el seu solapament per tal d'eliminar les distorsions en els punts de contacte.

2.2 Bàsicament, eines: CLAM

CLAM (*C++ Library for Audio and Music*, [Ama02b] i [Ama02a]) és una llibreria escrita en el llenguatge de programació C++, en el paradigma de l'Orientació a Objectes, que ofereix les eines per al treball sobre processament de senyal àudio.

Inicialment, CLAM va néixer com a eina interna del Grup de Tecnologia Musical (MTG), de manera que tots els investigadors comptessin amb un *framework* comú, on els algorismes de processament estessin altament testejats, els formats de dades fossin estandarditzats i l'estructura de les aplicacions estés normalitzada. Posteriorment, aquestes circumstàncies van canviar, i actualment CLAM ha estat publicada (la darrera *release* és la 0.5) sota la llicència GNU/GPL

i forma part del projecte europeu AGNULA (A GNU/Linux Audio distribution, [AGN], IST-2001-34789).

Actualment, l'equip de desenvolupadors de CLAM està format per Xavier Amatriain (coordinador), Pau Arumí, Maarten de Boer, David García, Miguel Ramírez, Xavier Rubio, Sandra Gilabert, Merlijn Blaauw i Albert Mora. Per construir-la, es va optar pel llenguatge de programació C++ ([Str97]), i el paradigma de la Orientació a Objectes ([Coa93]). Veurem, per tant, un ús del llenguatge de modelatge UML (Unified Modeling Language, [Obj]) al llarg de tot el document.

A banda d'això, les CLAM també utilitzen metaprogramació i programació genèrica, que faciliten la tasca del programador.

2.2.1 Estructura

Es pot trobar una explicació exhaustiva i detallada de l'estructura de CLAM a [AA02]. Aquí només esbossarem quatre principis mínims.

Figura 2.2: Diagrama de classes de l'estructura bàsica de CLAM

La figura 2.2 mostra l'estructura de classes bàsica de la llibreria CLAM. Els elements que hi surten representats els presentem a continuació.

Processing

Els *Processing* són les classes que encapsulen els algorismes de processament de senyal. Entre les seves característiques hi ha el fet que poden tenir entrades síncrones (*Processing Data*) i assíncrones (controls), i que tenen un mètode `Do()`, que executa la funcionalitat associada a aquell objecte. Al diagrama 2.3 es mostra l'estructura genèrica d'un *processing*.

Controls

Alguns dels *Processing* han de permetre el canvi el comportament dels seus objectes de forma asíncrona (no té un flux regular, com les dades) durant l'execució, cosa que fa necessària l'aparició dels controls d'entrada. De la mateixa manera, alguna classe pot estar intentant detectar

Figura 2.3: Estructura genèrica d'un *Processing*

qualsevol esdeveniment, cosa que notificarà per un control de sortida. Aquests control, d'entrada i de sortida, són connectables respectant la lògica que aporten els seus noms.

Ports

Els ports, per la seva banda, són els punts d'entrada i sortida síncrona dels *processing*. Això vol dir que és el lloc per on el *processing* en qüestió recull o deixa, regularment, les dades. La idea d'això és que es puguin utilitzar les classes de la llibreria connectades en xarxa.

Dynamic Types

Figura 2.4: Possible configuració d'un *Dynamic Type*

L'estructura de la llibreria CLAM es fonamenta en una classe anomenada *Dynamic Type*. Un *Dynamic Type* és una classe que ofereix tècniques per instanciar i desinstanciar els seus atributs en temps d'execució. La intenció d'un *Dynamic Type* és ser un contenidor autònom de dades que encapsuli de forma eficient les dades de què disposa, tal com es mostra a 2.4. A banda d'això, els *Dynamic Types* ofereixen tècniques per passivar i activar el seu estat en fitxers XML (en parlarem més endavant).

D'aquesta classe base en deriven altres, que es poden classificar en aquests grups:

Processing Data

Els *Processing Data* són les classes que encapsulen els tipus de dades que entraran i sortiran dels *Processing*.

Configuracions

Les configuracions apliquen el seu estat intern als *Processing*, de manera que els canvien els valors pels desitjats per l'usuari. Aquesta habilitat només és aplicable quan l'estat del *Processing* no és el d'execució sinó un que li permetri canviar la seva configuració

2.2.2 Passivació externa

Per tal de tenir constància de les dades que en qualsevol moment està manipulant qualsevol objecte de l'arbre de jerarquia derivat dels *Dynamic Types*, podem passivar-ne l'estat quan vulguem, volcant els continguts en un fitxer, i podem reintegrar aquestes dades al sistema amb una activació de les dades guardades.

Per fer aquesta tasca, les CLAM ofereixen suport per al sistema d'entrada i sortida de fitxers en format XML. El perquè d'aquesta tria s'entèn millor a [GG01], i s'explica amb profunditat a [GG02].

XML

L'*eXtensible Markup Language* (o XML) és un llenguatge d'etiquetes, usat en documents de text pla, estandaritzat pel *World Wide Web Consortium*, i definit a [Wora]. Aquest llenguatge usa les etiquetes per delimitar els camps del fitxers (que en el cas de les CLAM coincideix amb els atributs de les classes), en què hi trobem el contingut (és a dir, els valors dels atributs). Per definir quin format ha de tenir un fitxer XML per ser vàlid (i no només ben format) podem usar XML-Schema, [Worb], que especifica una metodologia per tipificar i estructurar un fitxer XML.

La manipulació d'aquests fitxers a CLAM es fa a través de les classes d'*Storage*.

SDIF

Adicionalment, CLAM també presenta suport pel format SDIF (*Sound Description Interchange Format*, [Cena]).

Aquest format és un format binari, creat recentment per a ser un estàndard musical obert. D'entre els avantatges que presenta aquest format, cal destacar la capacitat que té per emmagatzemar una gran varietat de representacions del so: representació del domini espectral, representació del domini temporal, models d'alt nivell, estimació de *pitch*, bandes de soroll, coeficients cepstrals i LPC, formants...

El disseny del format SDIF busca un equilibri que no el faci un estàndard tan feble com per permetre que cada institució tingui la seva versió incompatible ni tan fort que no permeti ni innovació ni investigació. L'estructura dels fitxers com una seqüència de segments marcats temporalment facilita aquest equilibri: la informació s'inclou com un segment estàndard, i les noves representacions com a nous tipus de segments.

2.2.3 Interfície i visualització

Tot i ser una llibreria dedicada al processament del senyal sonor (o àudio), també és important tenir informació visual de les dades que s'estan tractant en cada moment. És interessant tenir eines que permetin la visualització del senyal en el domini temporal, o en el domini espectral, la trajectòria de la fonamental, o dels harmònics...

Aquest mòdul es troba explicat abastament a [RJ02], però part de la feina que es farà per aquest projecte hi té una interacció molt directa. És per això que intentarem presentar-lo breument:

FLTK

Donades les característiques de CLAM, per construir les interfícies gràfiques d'usuari (o *GUIs*) s'havia d'utilitzar una llibreria gràfica (o *toolkit*) escrita en C++ i que fos GPL i *cross-platform*. D'entre diverses opcions (GTK+ a [GTK], Qt a [Tro], FLTK a [FLT], i moltes altres), es va escollir en el seu moment FLTK.

FLTK, com la immensa majoria de llibreries gràfiques, ofereix les eines necessàries per abstractre el sistema de finestres en el moment de construir la nostra aplicació, i un conjunt de *widgets* per dotar-la de funcionalitat i interacció. FLTK presumeix de ser una llibreria ràpida i lleugera, fet que li ve de ser senzilla i mínima. Això fa que no sigui una llibreria molt pesant ni amb dependències.

OpenGL

FLTK és una llibreria que ofereix finestres i *widgets*, per construir *GUIs*, el que passa és que les eines que ofereix per gràficament allò que ens interessa, les dades, són molt eficients, especialment si ho comparem amb OpenGL ([Ope99]).

OpenGL és una llibreria multiplataforma i oberta, amb una interfície senzilla i clara. El seu model client-servidor i el seu funcionament seguint el criteri de la màquina d'estats (l'usuari *demana* l'estat del dibuix, i aquest no canvia fins que l'usuari ho indica) fa que aquesta llibreria presenti una API senzilla d'utilitzar però potent en els seu funcionament, que no demana plantejaments complexos en el moment d'utilitzar-la, fet que facilita la seva integració amb la llibreria usada per construir la interfície.

Model Vista i Presentació

Finalment, cal presentar com es lliga l'estructura per mostrar (les dades internes del programa) amb les eines encarregades de fer-ho (les llibreries de visualització). L'objecte d'aquesta breu presentació es tracta extensament a [RJ02].

Recordarem la situació: ens trobem amb la necessitat de representar gràficament els objectes del nostre programa. Per fer-ho, tenim per una banda els objectes (que seran, generalment, *Processing Datas* i les seves derivades) i per l'altra les llibreries gràfiques (en concret, FLTK i OpenGL). Per tal que aquests dos extrems no quedin acoblats, es planteja una classe central que els comuniqui de forma eficient, usant els *callbacks* de C++. Això són les **vistes**.

Per tant, el sistema queda així:

1. Model

Bàsicament, és l'entitat que encapsula les dades a mostrar i l'estat d'aquestes.

2. Vista

És l'entitat que consulta les dades del model i les ofereix a la presentació o presentacions que les estiguin consultant. Aquest és l'objecte que s'ha d'actualitzar quan canvia el contingut de les dades a mostrar, i és aquest l'objecte que demanarà a la presentació que es redibuixi.

Així aconseguim que els objectes de model i les presentacions no quedin acoblades ni dependents entre elles, ja que tota la responsabilitat de coordinació recau en la vista.

3. Presentació

Aquesta és l'entitat que es dedica a pintar les dades que ofereix la vista, i s'encarrega de refrescar-se quan la vista li ho requereix. Si en algun moment de l'execució del procés

canvien les dades del model, serà la vista qui li ho faci saber a la presentació, de manera que aquesta només s'ha de preocupar de repintar les dades.

2.2.4 Entrada i sortida

És evident que CLAM, com a llibreria de processament de senyal que és, ha d'oferir la funcionalitat d'entrada i sortida de dades a analitzar. I això és el que presentarem a continuació.

CLAM ofereix suport tant per a dades de so pròpiament dit com per a dades MIDI. Ambdues possibilitats funcionen tant en temps real (és a dir, rebent la informació mentre s'executa el programa) com per fitxer (és a dir, sabent tota la informació abans de l'execució del processament). Vegem-ho ara amb més detall

Àudio

L'ús de les classes que treballen amb àudio està gestionat íntegrament per una classe anomenada **AudioManager**. Aquesta classe (que implementa el patró de disseny **Singleton**, [Gam94]) s'encarrega de la gestió, creació i inicialització de tots els *streams*, en temps real, d'entrada i de sortida.

Si ens decidim per una implementació en temps real, el sistema d'entrada i sortida d'àudio de CLAM contempla diverses possibilitats:

- Entrada monocanal o estèreo
- Sortida monocanal o estèreo
- Dispositiu a usar
- Canal a utilitzar

Altrament, si volem accedir a un fitxer local, ja sigui per llegir-lo o per escriure-hi, CLAM ofereix suport per als següents formats:

1. RIFF WAVE

RIFF (*Resource Interchange File Format*) és un format de les companyies Microsoft i IBM per emmagatzemar fitxers multimèdia. WAVE és un subconjunt d'aquesta especificació (es pot dir que és l'equivalent a l'AIFF).

2. AIFF

Apple va desenvolupar aquest format, l'*Audio Interchange File Format*, per emmagatzemar so mostrejat d'alta qualitat i informació musical dels instruments. També n'existeix una extensió (anomenada *AIFC* o *AIFF-C*) que suporta compressió. Per més informació vegeu [AIF].

3. RAW

Aquest és el format més senzill possible, ja que consisteix en guardar totes les mostres del so en ordre temporal, sense cap etiqueta ni capçalera que indiqui les condicions com ha estat generat.

MIDI

MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) és la suma d'un protocol i una sèrie d'especificacions hardware (usades des de 1983 en la majoria d'instruments musicals digitals). Els missatges del protocol MIDI estan compostos per seqüències d'entre dos i tres bytes, classificats en dos conjunts: bytes d'estatus (amb el bit més significatiu a 1) i bytes de dades (amb el bit a 0).

A CLAM

2.3 Aplicacions semblants

Per acabar aquest bloc que hem dedicat als conceptes teòrics en què es basa la nostra aplicació i a les eines que utilitzarem per tal de dur-lo a terme, volem llistar un parell de programes que són referències interessants, ja que treballen amb propòsits semblants al nostre, i ens permetran comparar els resultats que obtinguem amb la nostra aplicació. Aquests exemples són l'aplicació *SMSTools* original i el *DescriptorsGUI*.

2.3.1 SMSTools

La primera aplicació de referència és, sense cap mena de dubte, la versió anterior de demostració de la tècnica SMS: SMSTools.

SMSTools és una aplicació implementada per Jordi Bonada, [BS97], en concepte del seu Projecte de Final de Carrera de l'Enginyeria de Telecomunicacions. Aquesta aplicació, només implementada pel sistema operatiu Windows, és una demostració exhaustiva de la funcionalitat i les capacitats de l'anàlisi d'àudio basat en models espectrals.

Figura 2.5: SMSTools

L'aplicació SMSTools es basa en la tesi [Ser89a], escrita per Xavier Serra, on s'oferia una implementació SMS funcionant en línia de comandes, on tota la interacció d'entrada només es podia fer amb el teclat, i la de sortida eren uns fitxers de text amb una immensa quantitat de nombres en forma matricial. SMSTools evoluciona la funcionalitat d'aquesta implementació oferint una versió basada en un sistema de finestres, que permet visualitzar les dades, navegar-hi, tenir diverses representacions simultànies o controlar i manipular els paràmetres gràcies als menús de l'aplicació. La captura 2.6 mostra clarament aquesta característica que millora la funcionalitat del sistema. Com sempre, però, el compromís entre la claredat de la visualització de la informació i la quantitat d'informació a visualitzar (més informació sobre visualització de la informació i usabilitat a [Dür02]) fan que la mostra quedi certament atapeïda.

Com ja hem dit, la incorporació de les eines que permet una interfície gràfica d'usuari, un sistema de finestres, ofereixen mecanismes per visualitzar les diverses dades que ens puguin interessar:

- El so: Per representar gràficament un so, hem de representar la seva forma d'ona, ja sigui amb el zoom activat o sense. Això permet navegar tant pel so analitzat com pel so sintetitzat.
- Les parcials: També podem visualitzar l'evolució temporal dels pics harmònics del so. Això permet detectar efectes com el *vibrato* o el *tremolo* o fins i tot les zones més sorolloses de l'àudio inicial.
- El residu: Posteriorment veurem què és la residual del so, però serà interessant visualitzar-la perquè hi ha determinats efectes que es basen en aquesta característica.

Figura 2.6: SMSTools amb totes les possibilitats de visualització sobre l'àudio d'entrada

- La FFT: Per representar l'espectre d'una seqüència curta d'un so és important destacar el comportament de la magnitud segons la freqüència, ja que això donarà una idea ràpida de quins components freqüencials presenta el so.
- Presentacions mixtes: És possible que ens interessi una finestra que dibuixi alguna de les característiques anteriors.
- El *pitch*: La visualització de l'evolució de la fonamental del so ens indica quina és l'evolució de la melodia.

La captura 2.7 mostra dues visualitzacions de fitxers i una FFT.

Figura 2.7: SMSTools mostrant el fitxer d'entrada i el de sortida, així com la FFT del primer

2.3.2 DescriptorsGUI

L'aplicació DescriptorsGUI és una aplicació interna de l'MTG, molt més senzilla que l'SMSTools, i que no pretén ser demostració de les tècniques SMS, sinó purament un instrument que permeti veure determinades característiques, a grans trets i molt generals.

La darrera captura, la 2.8, ens mostra la interfície d'aquesta aplicació, amb tots els *widgets* de visualització possibles, que són:

- Representació del senyal d'entrada.
- Representació de l'energia del so.
- Detecció de les freqüències fonamentals.

Figura 2.8: DescriptorsGUI a ple rendiment

- Visualització de l'espectre a cada marc del so.
- Representació de l'error TWM.

Capítol 3

Requeriments

Un cop s'ha introduït l'entorn en què es desenvoluparà el projecte, i s'ha presentat quin és l'objecte d'estudi així com l'objectiu del mateix, cal revisar de forma detallada i formal quins han de ser els requeriments desitjables en el resultat final de la nostra tasca.

Dins l'apartat dels requeriments funcionals hi hem inclòs tots aquells criteris que validaran la utilitat pràctica del resultat, és a dir, els serveis que cal aportar, quin ha de ser el funcionament en determinades situacions, amb determinades entrades...

D'altra banda, hem classificat com a requeriments no funcionals del nostre sistema totes aquelles propietats del propi sistema, així com les restriccions que aquest aporta o les eines que caldrà utilitzar.

3.1 Requeriments funcionals

El requeriment funcional més general és que el producte final ha de realitzar correctament totes les tècniques compreses en el sistema SMS ([Ser89a]): anàlisi espectral, transformació espectral i síntesi espectral.

Aquest requeriment, que és l'únic funcional i el principal del sistema (s'ha de complir de forma estricta, altrament l'aplicació no seria vàlida), és desglossable en d'altres menors, que ens permeten identificar de forma molt més clara quines són les fites a assolir:

- Càrrega del fitxer d'àudio a analitzar.
- Càrrega d'una sèrie de fitxers de configuració, que inclouen els paràmetres tant de l'anàlisi, com de la transformació o bé de la síntesi.
- Execució dels algorismes d'anàlisi SMS. La figura 3.1 representa esquemàticament aquesta tasca, però la desenvoluparem ben aviat.

Figura 3.1: Diagrama en què es representa els requeriments de la tasca *Anàlisi SMS*

- Execució dels algorismes de transformació SMS. La figura 3.2 representa esquemàticament aquesta tasca, però la desenvoluparem ben aviat.

Figura 3.2: Diagrama en què es representa els requeriments de la tasca *Transformació SMS*

- Execució dels algorismes de síntesi SMS. La figura 3.3 representa esquemàticament aquesta tasca, però la desenvoluparem ben aviat.

Figura 3.3: Diagrama en què es representa els requeriments de la tasca *Síntesi SMS*

- Visualització dels resultats.
- Emmagatzematge dels resultats de l'execució dels diversos algorismes.

Figura 3.4: Diagrama en què es representa el funcionament general SMS

- Emmagatzematge del fitxer àudio resultant de l'execució dels diversos algorismes.

Finalment, el diagrama 3.4 representa el muntatge resultant de la concatenació dels blocs anteriors, respectant la convenció que l'orientació oritzontal indica traspàs d'informació seqüencial, i el vertical opcions que entren o surten del sistema.

El sistema SMS, per tant, és un bloc modular —és a dir, format per les etapes d'anàlisi, transformació i síntesi— que ofereix un entorn complet (amb tota la funcionalitat necessària), independent (no necessita cap eina exterior per fer la seva feina) i integrat (les parts estan correctament interconnectades) que permet fer les tasques associades a la tècnica SMS, de manera que un usuari disposi de les eines necessàries per configurar-les, testejar-les i validar-ne els resultats de forma fiable.

3.1.1 Anàlisi SMS

El diagrama 3.1 presenta quin serà el flux d'esdeveniments que veurà l'usuari quan vulgui fer aquesta tasca. Com a convenció per a aquest tipus de diagrames, suposarem que la línia horitzontal representa el flux d'esdeveniments que entraran de l'etapa anterior i sortiran per a l'etapa següent (això és el flux de TOTA l'aplicació), i que el flux vertical ens indicarà les entrades i sortides específiques per aquesta etapa. Qualsevol sortida de qualsevol caixa del sistema ha de poder ésser visualitzada, així com guardada en un fitxer.

Feta aquesta constatació veiem que el cas objecte d'estudi necessita:

- Una entrada d'àudio a analitzar. Típicament, aquesta entrada es farà per mitjà d'un fitxer el format del qual ha d'estar incorporat a la llibreria CLAM.
- Una configuració que expliqui com es farà aquesta tasca d'anàlisi SMS. Aquestes configuracions es descriuen en un fitxer XML, com ja s'ha dit en l'apartat d'eines, que és el format amb què ho fa CLAM nativament.
- Una implementació dels algorismes que el Doctor Serra va estudiar a la seva tesi doctoral, [Ser89a]. Aquesta implementació l'aporta CLAM, part de la jerarquia de classes de la qual ofereix funcionalitat dedicada a l'anàlisi espectral SMS.
- La sortida està ubicada en estructures de dades compostes: *arrays de pics, espectres (...)*. Aquestes estructures han de ser l'entrada de la nova caixa (és a dir de la següent etapa, la transformació), però també han de poder ésser validades per l'usuari. Així, s'ha de facilitar la visualització dels resultats (gràcies a l'aportació del mòdul de visualització a CLAM) o s'ha de guardar en disc per al seu posterior anàlisi. Els formats que CLAM ofereix per a aquesta tasca són els propis de la serialització, XML i SDIF.

Hem de tenir molt present que les accions d'aquest bloc no tenen perquè ser recorregudes només un cop. Si volem permetre que l'usuari pugui arribar a trobar la configuració ideal, hem d'oferir

la possibilitat que pugui fer les proves que desitgi i que les validi tantes vegades com vulgui, llençant totes aquelles que no tinguin sentit per a l'usuari. Per tant, hem d'orientar la nostra aplicació a un ús constant i reiterat de les eines d'anàlisi SMS.

3.1.2 Transformació SMS

El primer pas encaminat a obtenir un fitxer resultat és el de fer la transformació SMS, representada a 3.2. Aquesta transformació pot ser de diversos tipus, com són:

1. Transformació zero: si no apliquem cap alteració al resultat obtingut de l'anàlisi, i el que volem obtenir finalment és un fitxer les propietats del qual no divergeixin de l'entrada.
2. Transformació u: si el futur resultat de la síntesi ha de ser diferent de l'entrada de l'anàlisi, hem d'alterar els resultats d'aquesta.
3. Transformació dos: si volem aconseguir com a producte final una metamorfosi o *morphing* entre dos fitxers analitzats, caldrà mesclar-ne els seus atributs en aquesta transformació.

Com veiem en el diagrama, aquesta aplicació es fa sobre el conjunt d'estructures resultants de l'anàlisi (dades d'entrada) i en resulten unes estructures semblants. Aquest resultat ve dirigit per un fitxer XML i pot ésser guardat amb les tècniques habituals.

Novament, la redundància de l'usuari en aquesta etapa ha de ser novament contemplada i facilitada per tal que l'usuari pugui comprovar la seva satisfacció amb els resultats obtinguts, si bé en aquest cas aquesta està íntimament lligada a la tasca següent.

3.1.3 Síntesi SMS

Com el seu nom indica, la síntesi SMS, detallada en el diagrama 3.3, és la part del procés que produirà un resultat final, típicament un fitxer d'àudio, fruit del processament que ha patit al llarg de tota la cadena que és la tècnica SMS.

Ja és habitual que aquestes caixetes tinguin una configuració d'entrada que determini quin serà el seu comportament. En aquest cas, però, cal indicar que els paràmetres que es requeriran no són completament lliures, sinó que alguns d'ells van lligats als que es van utilitzar per l'anàlisi. Aquesta constricció funcional cal tenir-la en compte en el moment del disseny de l'aplicació, i per això aquí la indiquem.

D'altra banda, la funció d'aquesta caixa és, com és habitual, inversa a la d'anàlisi, ja que ha d'obtenir l'àudio final a partir dels descriptors i no a l'inrevés com passa amb l'anàlisi.

Novament, el resultat d'aquesta etapa no només ha de poder-se visualitzar sinó que també ha de poder-se guardar en un fitxer en un format vàlid (i disponible a CLAM).

Tot i que el resultat d'aquesta etapa és un fitxer d'àudio, també és interessant fer-ne l'anàlisi SMS, ja que així el podem comparar amb el d'entrada, per veure com han funcionat els passos intermedis, quins són els canvis produïts, si aquests són els desitjats... Aquesta funcionalitat està destinada a que l'usuari pugui decidir si està satisfet amb el resultat global, i pugui —així— conservar-ne les configuracions, desestimar-les, retocar-les o polir-les.

3.2 Requeriments no funcionals

Per la seva banda, el conjunt de requeriments considerats no funcionals és més notable en quantitat que no pas el primer. Alguns dels punts que llistarem a continuació vénen donats per la idiosincràsia del projecte i d'altres per factors externs.

És inherent al projecte la utilització de la llibreria de processament de senyal CLAM, que és un dels plantejaments inicials irrenunciabls. Aquesta associació implica, per la seva banda, una sèrie de imposicions que hauran de ser satisfetes pel producte final, que naixen dels requeriments

de la llibreria i que, per tant, han de ser complets per poder considerar que el producte final compleix aquesta restricció. Bàsicament, aquestes condicions són:

- El codi final ha de ser *cross-platform*, això és compilable i executable en els mateixos binomis sistema operatiu/arquitectura en què ara és compilable la llibreria CLAM. Aquestos són:
 - Sistema operatiu *Microsoft Windows* i arquitectura *Intel x86*.
 - Sistema operatiu *GNU/Linux* i arquitectura *Intel x86*.
 - Sistema operatiu *GNU/Linux* i arquitectura *PowerPC*.

Aquest llistat, a causa dels principis fundacionals de les CLAM, haurà d'incorporar com a mínim el binomi *Apple's MacOS-X* i *PowerPC*.

- CLAM és una llibreria escrita en el llenguatge C++. D'això se'n deriva el fet que s'haurà d'utilitzar aquest llenguatge a l'hora d'implementar el sistema.
- L'ús del llenguatge C++ que fan les CLAM és en el paradigma de l'Orientació a Objectes. Per tant, el disseny del programa també serà orientat a objectes.
- El disseny d'un sistema en el paradigma de l'Orientació a Objectes ha acceptat l'ús del llenguatge UML (*Unified Modeling Language*, [Obj]) com a estàndar. És per això que bona part dels diagrames que es poden trobar al llarg de la memòria s'ajustaran sempre a aquestes especificacions.

Tot i que no hi ha una indicació explícita que el cicle de vida del projecte hagi de prendre una estructura determinada, existeix la recomanació d'usar la forma incremental, que aprofita la dinàmica de la iteració no només per corregir problemes (procés anomenat de *bugfixing*) sinó també per afegir funcionalitats al producte final de forma progressiva.

Fora de CLAM i el cicle de vida del projecte, els requeriments són bàsicament temporals: tant el producte final del projecte com la memòria de la seva elaboració han d'estar finalitzats abans del dia 23 de juny del 2003.

Capítol 4

Anàlisi

Un cop s'ha presentat quins són els requeriments (tan funcionals com no funcionals) sobre l'aplicació a desenvolupar, així com s'ha presentat l'entorn i les eines que s'han d'utilitzar, no cal altra cosa sinó analitzar ja directament quin és el projecte que tenim entre mans.

Per fer això, començarem descrivint els casos en què un usuari pot usar (o pot voler usar, i que —per tant— li haurem de facilitar la possibilitat de fer-ho) la futura aplicació. Això ens ajudarà a conèixer quines són les situacions en què ens podem trobar, així com les funcionalitats específiques que haurem d'oferir per tenir una aplicació funcionalment satisfactòria en la majoria de casos (i si és en la unanimitat, millor).

Per apropar aquest usuari *exemple* a la realitat interna de la nostra aplicació, seqüenciarem aquest gruix de casos d'ús, de forma que tinguem descrites les situacions de forma temporal, on l'usuari imaginari demanarà a l'aplicació allò que desitja en aquell moment (i com l'aplicació funcionarà internament per assolir-ho) i n'obtindrà el resultat desitjat (tot veient el mecanisme interior de l'aplicació per oferir aquest servei).

Finalment, analitzarem la viabilitat de l'aplicació com a marc de treball o *framework* d'algún usuari interessat en aplicar les tècniques, tot comparant el patró de comportament d'un usuari modèlic amb l'entrada i sortida prevista en la nostra aplicació.

4.1 Casos d'ús. El cicle complet

Podem començar començant estudiant el cas més genèric d'ús de la nostra aplicació. Aquest ve donat pel requeriment funcional indicat anteriorment: aplicar les tècniques de l'anàlisi, transformació i síntesi SMS, i veure'n els resultats. Gràficament, aquest estudi queda representat a la figura 4.1, però l'estudiarem en detall a continuació: Tot i aquesta dicotomia entre els casos

Figura 4.1: Diagrama en què es representa el cas d'ús del requeriment més general

d'ús que un usuari pot desitjar d'una aplicació com la que estem analitzant, funcionalment ens trobarem que les tasques desitjables són les d'anàlisi SMS (que ens permetrà aproximar-nos a les característiques del so), transformació SMS (que ens facilitarà la generació del nou so) i síntesi SMS (que culminarà aquesta generació). Per tant, aproximarem aquest conjunt de tasques que pot desitjar l'usuari en dos blocs:

1. Bloc de tasques relacionades amb les operacions fetes amb la informació d'entrada (*input*). Aquí s'inclouen totes les tasques que usen la informació que podem entrar al sistema (fitxers d'àudio i configuracions, bàsicament) i n'obtenen el conjunt de dades que seran entrada del següent bloc. El camí que pot conformar la concatenació d'aquestes tasques no és unívoc, ja que l'usuari ha de poder usar les diverses facilitats i funcionalitats amb el mínim de restriccions possible (això vol dir que l'usuari no es pot sentir constrenyit en cap moment).
2. Bloc de tasques relacionades amb les operacions fetes amb la informació de sortida (*output*). Com indica el diagrama 4.1, aquestes no es duran a terme si no s'han fet les anàlisi prèviament, o s'han carregat des d'un fitxer. El motiu d'això és simple: les tasques aquí agrupades prenen com a entrada els resultats de l'etapa anterior i fitxers de configuració per a l'etapa actual; i així com els fitxers de configuració són independents de l'execució de les tasques anteriors, el resultat si que en depèn, i —per tant— aquestes es faran primer.

4.1.1 Tasques realitzables sobre l'entrada. Anàlisi SMS

Tot i que el diagrama 4.1 ens ubica de forma molt precisa quin és el cas d'ús més genèric, cal desenvolupar de forma més àmplia quin és el plantejament que un usuari farà de la tasca d'anàlisi SMS. Aquesta representació es pot veure en el diagrama 4.2.

Figura 4.2: Diagrama en què es representa el cas d'ús de l'escenari *Anàlisi SMS*

Es pot veure que, substancialment, l'anàlisi SMS és un procés de tres passos:

1. Càrrega de fitxers.

Aquest cas és, genèricament, qualsevol procés que serveixi per introduir dades al sistema (sense comptar mitjans tan dinàmics com el ratolí o el teclat, que intervenen en qualsevol punt de l'execució del programa). Dins aquest conjunt de dades podem considerar (com està representat al diagrama) els fitxers que li indiquen la configuració desitjada pel procés, els fitxers amb els sons sobre els quals es vol aplicar el procés SMS o qualsevol altre fitxer que en algun futur es pugui creure necessari introduir.

2. Execució del processament.

En aquest cas és on hi ha tota la relació amb la tècnica SMS, ja que consisteix en l'execució dels passos necessaris per obtenir els resultats i complir les especificacions de l'anàlisi: la descomposició del so entre la seva part sinusoidal i la seva part residual. El procés que ens extreu la part sinusoidal d'un so necessita el càlcul de la FFT d'aquest, i l'extracció de la part sinusoidal del so és la que ens oferirà la component residual.

3. Tractament, necessari, dels resultats.

Tot i que els resultats d'aquesta etapa es poden considerar perfectament intermedis i no definitius, no cal oblidar que no els podem perdre un cop el procés hagi acabat. A banda de conservar-los per a passes futures, és possible que l'usuari vulgui tenir un *feed-back* del resultat del processament: o bé visualitzar alguns dels atributs del resultat, o bé emmagatzemar-lo en un fitxer XML per al seu posterior estudi, o bé desar-lo en un fitxer SDIF.

Aquest bloc, com tots els altres que analitzarem més endavant, s'han de poder realitzar una o més vegades, de manera que l'usuari pugui anar perfilant quina és la millor configuració pel procés que vol realitzar.

4.1.2 Tasques realitzables per obtenir la sortida

Un cop tenim aquests resultats parcials, i suposant que en cap moment reiniciem l'aplicació ni tornem a iniciar el procés, tot el que podem fer a partir d'ara ja no es farà sobre dades d'entrada, i estarà netament orientat a obtenir un resultat, un (o més) arxiu de so final, fruit de l'aplicació dels següents passos de la tècnica SMS.

Transformació SMS

Figura 4.3: Diagrama en què es representa el cas d'ús de l'escenari *Transformació SMS*

Novament, i sembla una constant en cadascun dels casos que corresponen a les etapes SMS, el diagrama 4.3 ens dibuixa una situació formada per tres casos d'ús generals:

1. Recuperació de les dades de l'etapa anterior i càrrega de les específiques per aquesta etapa
Ja s'ha dit que l'etapa anterior (que correspon amb el cas d'ús que acabem de presentar) produeix uns resultats que no són els finals de l'execució. Ara és el moment no només de recuperar aquestes dades anteriors sinó també de carregar noves dades que siguin útils a l'hora d'aconseguir l'objectiu que ens proposem en aquesta etapa: triar quina (o quines) és la transformació que volem obtenir, i escriure-ho en un fitxer que ho reflecti.
2. Execució del processament
És el cas més determinant en el moment d'assolir els objectius plantejats per aquesta tasca. Cal que fem cas del que s'ha indicat en els fitxers de configuració i apliquem les coses que se'ns demana fent ús dels algorismes SMS. En aquest cas, l'usuari podrà triar entre aquells que s'han presentat en la secció d'"Eines i conceptes".
3. Tractament dels resultats
Novament ens trobem amb uns resultats que no són finals, però que és molt important que l'usuari els pugui analitzar, valorar i treballar per tal que el resultat final sigui idealment el que ell volia. Per fer això, tot i que el diagrama fa un especial èmfasi en la visualització gràfica dels resultats, és igualment vàlid qualsevol tracte que se'n faci a nivell de fitxer, en el format que es cregui més convenient.

Síntesi SMS

El diagrama 4.4 ja és el diagrama del pas final en un procés SMS. En aquest cas, i com ja és habitual, també trobem un comportament de tres passos, on hi ha un pas que és de càrrega i recuperació de dades, un que és l'aplicació dels algorismes SMS, i un que és el tractament de resultats.

Pel que fa a l'entrada de dades, en aquesta etapa recollim tant les que hem obtingut en etapes anteriors com les que puguem necessitar per una correcta execució dels algorismes SMS. En aquest cas, hi ha paràmetres de configuració que mantenen una estreta correlació amb alguns dels que s'han usat en l'etapa d'anàlisi.

Per dur a terme la pròpia síntesi SMS, caldrà recuperar un únic senyal fent la suma de les parts residual i sinusoidal del so que tinguem ara i calcular la IFFT per recuperar el senyal final.

Un cop haguem trobat el resultat que creguem més convenient pels nostres propòsits, hem d'oferir la possibilitat d'emmagatzemar de forma apropiada els resultats: si volem un fitxer

Figura 4.4: Diagrama en què es representa el cas d'ús de l'escenari *Síntesi SMS*

d'àudio per poder gaudir del resultat, o si volem les dades pròpiament dites, per poder analitzar-les i estudiar-les de forma independent del programa.

4.2 Com s'inicia el procés?

Acabem de presentar el procés més vast i complert d'un cicle exhaustiu on s'apliquin les tècniques SMS. Per tant, hem començat amb un fitxer àudio i una configuració, hem fet un anàlisi, li hem aplicat uns paràmetres de transformació al resultat, i hem recuperat la sortida amb la resíntesi del so final.

Per tenir, però un anàlisi més acurat del cicle del sistema caldrà que aproximem la nostra aplicació des del punt de vista de l'usuari, tot recorrent quines són les possibles activitats que pot voler fer. Fruit d'aquesta tasca, proposem el diagrama 4.5.

Als dos extrems del diagrama trobem les activitats d'inici i finalització del procés SMS, que no de l'aplicació SMS, que són els punt per on l'usuari voldrà iniciar un cicle d'activitats, o l'acabarà, respectivament. Un cop l'usuari iniciï aquest procés, segons les dades que tingui triarà un camí o un altre per continuar la seva singladura:

- L'usuari té un fitxer on es configura tot el procés SMS i vol començar carregant-lo.
- L'usuari no té aquest fitxer, o vol configurar a mà tot el procés.
- L'usuari ja ha fet anteriorment el procés d'anàlisi i ha serialitzat les dades. Ara vol anar directament a l'etapa de següent (sigui la de síntesi, sigui la de transformació).

Des de qualsevol dels dos primers camins es vol convergir a l'execució de l'algorisme d'anàlisi, tot preparant el terreny per tenir totes les dades disponibles.

Un cop es concreta l'execució d'aquest algorisme, o bé l'usuari ha carregat dades analitzades, si obviem la sempre present possibilitat de guardar les dades en un fitxer, el punt de decisió és binari: vol transformar el so o resintetitzar-lo directament.

Si vol retocar, modificar, perfilar, canviar o mesclar el so caldrà, llavors, configurar la tècnica específica i ordenar-ne l'execució. Aquest procés pot ser iteratiu, i les dues sortides són passar

Figura 4.5: Diagrama d'activitats d'un usuari de l'aplicació

a la següent fase del procés (guardant o no les dades abans) o sortir (també havent serialitzat o no) del procés.

La darrera activitat, la síntesi, li generarà a l'usuari el fitxer d'àudio resultant, que pot guardar o no, i conclourà el cicle SMS complet.

Figura 4.6: Diagrama d'activitats d'un usuari de l'aplicació. Hi indiquem, també, els estats pels quals passa l'aplicació

Aquest cicle d'activitats de l'usuari provoquen que l'estat del nostre sistema (el que implementa el procés SMS) canvi segons les accions que aquest executa. En el diagrama 4.6 hi representem, com a comentari, quin són aquests canvis d'estat que experimenta el sistema.

Veiem que, seguint la trajectòria que hem suggerit per un usuari genèric anteriorment, un dels primers canvis que experimenta el sistema és el de passar a estar configurat correctament. També en la mateixa trajectòria pot ser que el programa també passi a disposar d'un fitxer d'àudio carregat. En definitiva, però, l'objectiu d'aquesta via és experimentar els dos canvis d'estat per arribar a un estat que permeti l'anàlisi.

El següent estat desitjable és aquell en què el sistema té dades analitzades, que pot venir

donat per la via abans definida o per acció directa de l'usuari.

Pel que fa estrictament als estats del programa, només pot canviar per assolir un estat amb dades transformades (que pot no passar mai) o un estat amb un àudio sintetitzat.

De cara al sistema no hi ha més estats possibles.

Figura 4.7: Diagrama d'estats del procés SMS

Per facilitar i evidenciar més aquest —possible— canvi d'estats del sistema, proposem a 4.7 un diagrama que l'explicita.

En aquest diagrama veiem que els primers canvis d'estat de l'aplicació vénen donats per l'ingrés de dades al sistema. Aquest ingrés de dades es pot produir en diferents punts, ja sigui perquè l'usuari té molt clar quines dades vol analitzar —i carrega un fitxer àudio—, ja sigui perquè sap com vol analitzar-les —i proporciona o edita una configuració inicial— o bé perquè la feina d'anàlisi ja la té feta —i carrega els fitxers que ja va analitzar i, potser, transformar, en el seu dia.

Partint de qualsevol d'aquests punts d'entrada, existeixen diversos camins (passant, fins i tot, per cicles!) per arribar a alguna de les situacions en què es pot considerar que una de les tasques SMS possibles ha estat completada. El fet de completar una tasca és sinònim de l'obtenció d'unes dades que puguin ésser emmagatzemades per un futur, i siguin prou significatives com per voler-ho fer. És evident que el fruit final de tot el procés SMS, el so resintetitzat, serà d'aquest tipus, així com la informació que obtinguem d'un anàlisi o d'una transformació, que podrem desar per continuar en una altra ocasió, o perquè ja és això el que volíem.

De forma paral·lela a aquest cicle, cal destacar que és molt important que l'usuari pugui controlar, visualitzar, escoltar, sempre si vol i aquestes existeixen, les dades que manipula, en

qualsevol punt del flux dels esdeveniments:

- Visualització de dades, com la forma d'espectre o el seguiment de les pistes.
- Reproducció de sons.
- Manipulació de configuracions.
- Accés al sistema de fitxers.
- Algunes combinacions interessants de casos anteriors, com per exemple la reproducció d'un àudio que estem visualitzant.

És per això que és molt important conèixer quin és l'estat de les dades que maneja l'aplicació, és a dir, quines podem conèixer i veure i quines no. Per tant, cladrà que en el disseny de la nostra aplicació hi contemplem la possibilitat de tenir un mecanisme que controli aquest estat.

4.3 Desenvolupament dels casos d'ús. L'escenari de l'aplicació

Al llarg de l'anàlisi que s'ha anat desglossant anteriorment, ha anat prenent cos com a escenari clau en el plantejament de l'aplicació SMS el marc d'execució de cadascun dels algorismes SMS presentats. Per fer més clar el funcionament i el plantejament de l'execució que cal associar a aquest marc, presentem a 4.8 el diagrama que mostra l'evolució de les tasques derivades dels casos d'ús per aquesta situació; és a dir, els diagrames de seqüència.

Figura 4.8: Diagrama de seqüència per a l'escenari genèric de l'execució d'un algorisme SMS

Com es pot veure en aquest diagrama, la presència d'una interfície que gestioni el control dels processos interns de l'aplicació facilita de manera molt substancial, com ja és sabut, la tasca de l'usuari de l'aplicació. Aquest, bàsicament, intervé per ordenar l'execució de l'algorisme que desitja realitzar en cada moment; addicionalment, i si s'escau o ho desitja explícitament, configurarà l'entrada i sortida de dades del sistema, així com indicarà especialment un tracte concret a les dades resultants de l'execució de l'algorisme.

Així mateix, veiem que aquest objecte encarregat de rebre les instruccions i els desitjos de l'usuari és el que administrerà i coordinarà el funcionament dels objectes controladors de l'aplicació, encarregats del correcte funcionament d'àrees molt específiques del procés global.

En el món del disseny, especialment en l'orientat a objectes, existeixen solucions que han demostrat sobradament la seva utilitat en el moment d'encarar-se amb aquestes situacions. Aquestes solucions es coneixen amb el nom de patrons de disseny, i són especialment coneguts aquests:

- Els proposats per Gamma, Helm, Johnson i Vlissides (coneguts com *Gang of Four*) a [Gam94]. Aquest patró són una col·lecció de propostes que pretenen tenir una utilitat pràctica. El propòsit del patró pot ser creacional (intervé en el procés de creació d'objectes), estructural (tracten la composició de classes o objectes) o de comportament (caracteritzen la interacció de les classes i objectes del sistema. Una segona classificació els dividiria entre els que actuen sobre classes i els que actuen sobre objectes.
- Els proposats per Craig Larman, que es poden trobar, per exemple, a [Lar97], i reben el nom de patrons GRASP —acrònim de *General Responsibility Assignment Software Patterns*—, ja que proposen solucions sobre l'assignació de responsabilitats en un sistema de *software*.

Del catàleg que conformen aquestes propostes hem utilitzat, pel disseny general, les següents especificacions:

- La funcionalitat aportada pel patró **facade**, proposat pels *GoF*, és la que li escau i respon a la classe central sistema, la classe SMS.

Figura 4.9: Diagrama de classes que exemplifica la intenció del patró *facade*

El propòsit d'aquest patró és el de proporcionar una interfície que sigui única i encobrixi una quantitat d'interfícies d'un subsistema, i ajudi així a reduir la complexitat, com representa el diagrama 4.9.

En el nostre cas tenim en el subsistema tota la funcionalitat, bàsica i extesa, del procés SMS, que inclou totes les classes contenedores de dades, les que implementen els diversos algorismes, les que visualitzen les dades... Aquest evident batibull queda simplificat sota la presència d'una classe que implementi aquest rol de façana del subsistema

- De Larman, el patró **controller** defineix un rol que apareix diverses vegades al nostre plantejament:
 - **El controlador de la serialització de les dades:** Aquest és el cas on s'implementen de forma més fidel les indicacions de Larman, ja que està dedicat a una funcionalitat molt concreta, presenta una interfície molt senzilla i delega el gruix de feina (la pròpia serialització) a classes a les quals està associada.
 - **El controlador del mòdul de visualització:** En aquest cas el controlador fa transparent a la resta de l'aplicació la mecànica necessària per visualitzar les dades demanades. La seva càrrega de feina és superior al cas anterior, ja que els casos en què ha d'intervenir són diversos i variats.

Figura 4.10: Diagrama de classes que exemplifica la intenció del patró *controller*

La presència d'un controlador en un sistema es justifica quan cal assignar la responsabilitat de recollir un missatge del sistema a una classe que executarà la tasca específica que requereix aquesta funcionalitat, com es representa al diagrama 4.10. Si el *controller* no delega el gruix de la seva feina a les classes subjacents, aquest no té sentit.

En els exemples citats, les tasques queden molt ben definides: el controlador de visualització disposarà de totes les classes CLAM de visualització, les coordinarà, i els delegarà la feina de visualització; una cosa semblant a la que passarà amb el controlador de serialització, que es valdrà de les classes de serialització de CLAM per fer aquest accés a disc.

En aquest punt és interessant veure quina forma està prenent el nostre disseny. La manera més fidel per aproximar aquesta representació, en una situació com aquesta, és un diagrama de col·laboració. En el nostre cas és el diagrama 4.11, que representa les classes presentades i esquematitza les relacions que prenen.

Figura 4.11: Diagrama de col·laboració sobre el sistema presentat

Capítol 5

Disseny i implementació

Fins ara, i al llarg dels capítols precedents, hem anat presentant primer els fonaments, les restriccions i els objectius del present projecte, així com hem fet una primera aproximació a la forma que haurà de prendre el resultat final.

Ara, però, és el moment d'aprofundir aquest aspecte. Ara presentarem i explicarem quin és el nostre disseny, fruit de l'aproximació ja indicada, i com l'hem concretat a la realitat.

5.1 Plantejament general de l'arquitectura SMS

La naturalesa de l'arquitectura del sistema SMS proposat fa que, en una aproximació externa, es vegi com un conglomerat, mescla de diverses eines funcionalment disperses, com ara són:

- Càrrega i emmagatzematge de dades.
- Visualització de les dades disponibles.
- Reproducció de sons.
- Configuració del sistema i dels diferents processos que el conformen.
- Execució dels diferents algorismes SMS: Anàlisi, Transformació i Síntesi.

A això li hem d'afegir, ja per causes funcionals, una classe que ofereixi el comportament d'interfície amb el sistema, així com una classe que implementi l'estat del programa, i ens digui quines operacions estan fetes i de quines dades disposem.

Figura 5.1: Diagrama de paquets que mostra l'estructura general de l'aplicació SMS

Per ajustar-nos d'una manera més neta a aquesta aparent —i real— complexitat del sistema, i per aprofitar més nítidament la modularitat que d'aquest se'n desprèn, s'ha optat per una aproximació que subdividís les tasques desitjades en mòduls més específics, que seran la part visible (o interfície amb la classe SMS), i les que tindran assignada la major part de la feina, així com la tasca de coordinació dels seus membres. El diagrama 5.1 mostra aquest plantejament d'una manera clara: una classe central, que coordinarà les tasques del procés, una que serà la que rebrà les comandes de l'usuari, o interfície amb l'usuari, i un regitzell de classes, agregades d'aquesta, que són aquests mòduls a què feiem referència, encarregats cadascun d'ells d'una tasca molt específica i associats alhora amb les classes necessàries per acomplir la seva tasca.

Al diagrama 5.2 hi ha materialitzada una major introspecció en el sistema, de manera que ja podem veure aquestes classes específiques de cada mòdul, i el sistema de forma més concreta. Cal fer notar que en els diagrames de classes hi ha representades les classes pròpies de CLAM amb color blau, i les que han de ser creades amb color groc.

- Una interfície que canalitza les accions a fer. La presència d'aquesta classe ens permetrà tenir diferents versions del programa.
- Una classe que implementa el patró **Facade**. En el nostre cas, aquesta classe és la classe SMS. En aquest cas, SMS rep les accions a fer, ja siguin instruccions de l'usuari (transmeses via la interfície), o d'un sistema en sèrie.
- El mòdul de *dades del sistema*, junt amb la classe `DataState`, controlen i gestionen tota la informació interna, del sistema, així com el seu estat, per poder-ne disposar ràpidament en qualsevol moment.
- El *mòdul de visualització* és el conjunt de components de l'aplicació que permeten la visualització gràfica, ja sigui incrustada —*embedded*— en una interfície gràfica d'usuari (també conegudes amb l'acrònim GUI) o en *widgets* independents.
- El *mòdul de serialització* ens ofereix una interfície que implementa la funcionalitat necessària per emmagatzemar i recuperar dades de processament en estats intermedis del procés SMS. Aquestes dades són, generalment, fruit dels algorismes d'anàlisi o de transformació, i els formats de fitxer són XML o bé SDIF.
- En el cas del *mòdul de reproducció* s'implementa una estructura de classes que permeti la reproducció dels sons que desitja l'usuari. Per la naturalesa del funcionament, i la lògica

Figura 5.2: Diagrama de classes que mostra la classe central de l'aplicació i les classes que hi interactuen

de l'aplicació, aquest mòdul queda íntimament lligat al mòdul de visualització. Aquesta relació quedarà detallada més endavant.

Per tal d'anar un pas més enllà en la presentació del nostre disseny, analitzem ara quina serà l'estructura de cadascun d'aquests mòduls i elements, aproximant-nos de forma detallada a la implementació final.

5.2 Aprofundim en els mòduls del sistema

Així doncs, per aprofundir en l'estructura del sistema usarem una aproximació radial: partint de la classe que contacta, coordina i utilitza totes les altres per obtenir la funcionalitat desitjada, davallarem a cada mòdul, presentant i dissenyant la seva estructura i, posteriorment, analitzarem les classes de les que es valdrà per acomplir la seva tasca.

5.2.1 La tasca pròpia del sistema: gestió de les dades, configuració dels processos i execució dels Algorismes SMS. La classe DataState

El disseny d'aquest conglomerat és el més difícil d'enfocar. En alguna primera iteració d'aquest procés s'havia considerat dividir-lo en les branques que el formen: dades, algorismes i configuracions d'aquests. L'experiència en aquestes iteracions ennuia i particiona uns elements la lògica dels quals no suporta aquesta divisió, cosa que provoca que la flexibilitat que es volia tenir inicialment quedi entorpidida per una estructura rígida i encarcerada. Fruit d'aquesta situació és el fet que s'hagi aprofitat el rol de façana (o **facade**) de la classe SMS per gestionar tota la interacció d'aquestes classes subjacents.

Algorismes SMS

Figura 5.3: Estructura dissenyada per oferir l'execució dels algorismes SMS

La classe SMS és la façana que ens ofereix el sistema per coordinar el seu interior. En aquest interior hi ha d'haver les classes que implementin la tasca que es contempla en els requeriments

del sistema (consulteu l'apartat 3.1): el procés SMS. Aquesta tasca és delegada a classes incloses a la llibreria CLAM: `SMSAnalysis`, `SMSTransformation` i `SMSSynthesis`. Per tant, per poder realitzar aquestes tasques tan sols cal tenir agregades aquestes classes a la façana `SMS` general. La idea, com és lògic, és la d'emprar la classe escaient segons les indicacions de la classe que ens fa d'interfície amb l'actor que controla el flux.

Configuracions dels algorismes SMS

Per tal que aquestes classes d'execució dels algorismes SMS presentin el comportament desitjat, caldrà que existeixi una eina eficient i útil que permeti configurar correctament aquest procés. A baix nivell, existeixen les classes de configuració, `SMSAnalysisConfig`, `SMSTransformationConfig` i `SMSSynthesisConfig`, que són les que apliquen unes condicions definides exteriorment a les classes executores de l'algorisme.

El fet que les classes de configuració quedin separades de les d'execució, i la naturalesa d'aquestes (al punt 2.2.3 s'explica un dels màxims avantatges que disposen aquestes classes pel fet de ser derivades de *Dynamic Type*) permet que aquestes classes volquin o extreguin els continguts d'un fitxer XML. Aquest fitxer, pel fet que és escrit en text pla, és fàcilment editable, i podem definir la nostra configuració molt abans d'executar el programa.

Ara bé, també és possible que vulguem alterar aquests paràmetres durant l'execució del programa, ja que el resultat obtingut no és completament satisfactori, o volem experimentar coses diferents. Per a aquestes situacions, tenim el `FLTKConfigurator`.

FLTKConfigurator

Aquesta classe, que utilitza el *toolkit* **FLTK** per construir els dispositius gràfics, implementa diversos patrons dels *GoF* per assolir la seva funcionalitat: ésser una eina que mostra la configuració d'una classe determinada i oferir una interfície que permeti a l'usuari modificar-la i aplicar-la ràpidament. Els patrons més importants en aquest procés són:

- Per tal que la construcció d'aquest objecte sigui separada de la representació específica d'una de les configuracions, s'ha usat el patró creacional **builder**. En aquest cas, la idea és que per cada element configurable s'afegeixi un element del *toolkit* gràfic que el pugui configurar.

L'avantatge d'aquest patró és que aïlla el codi de construcció dels objectes complexos dels de representació.

- Per arribar a saber quins són els elements pels quals hem de construir aquesta interfície, caldrà examinar la classe de configuració que volem ajustar. Per això, el patró de comportament **visitor** representa una operació sobre cadascun dels elements que existeixen en l'estructura visitada, que pot ser compost o no (aviat tractarem el cas en què l'objecte és compost). En aquest cas, aquest patró s'executa dues vegades per configuració a configurar: el primer, serveix per extraure els valors actuals de la configuració, mentre que el segon es necessita per aplicar el canvi editat.

Al diagrama 5.4 hem dibuixat les relacions que s'estableixen entre les classes que intervenen en aquest procés. Hem utilitzat un diagrama de seqüència perquè és aquell que ens permet visionar com es relacionen i col·laboren aquestes classes. Els punts interessants d'aquesta situació són:

- La signatura del mètode `AddWidget` té un paràmetre sobrecarregat i un altre de *template*. Aquesta solució ens permet que segons la sobrecàrrega d'aquest mètode puguem triar quin és el mètode que ens interessa, i el paràmetre *template* ens permet implementar una solució concreta per aquest tipus. Per exemple, es pot seleccionar el mètode pel tipus `Nombre`,

Figura 5.4: Exemple pràctic del patró **builder** i el patró **visitor** en el FLTKConfigurator

dins del qual podrem saber si tractem un **Enter** (que deriva de **Nombre** o un **Real** (que, novament, deriva de **Nombre**). La classe **FLTKConfigurator**, per tant, implementa el patró **builder**.

- La classe **ConfiguratorGetter** (i el seu complementari, **ConfiguratorSetter**) implementen el **visitor**. Aquestes classes estan *templatzades* segons la classe *builder* a la que responen, i segons la configuració que ha de visitar. L'elegància d'aquesta classe està en què la construcció dels mètodes que visiten cada element concret de la classe visitada es fa en temps de compilació, ja que el **DynamicType** en qüestió cridarà el mètode **Accept**, que està *templatzat* pel tipus que visita. Això es pot fer gràcies a que aquesta classe no ha de manipular l'element en qüestió, sinó que la de passar a al **builder**.
- En resum, la idea és que la classe que ha d'oferir els mètodes específics per afrontar un tipus concret és la classe constructora de la interfície. Això és molt important i interessant, ja que estem desacoblant els tipus de dades de la configuració del catàleg de *widgets* que ofereix una llibreria determinada, i estem delegant aquesta tria a una classe (el **FLTKConfigurator**) que reimplementarem quan triem una llibreria diferent, però sense alterar el funcionament d'aquesta solució.

En cas que l'element que estem visitant sigui compost, podem triar dues opcions possibles, ambdues també extretes del catàleg de Gamma, Helm, Johnson i Vlissides:

- Si optem per afegir el contingut del subelement al mateix objecte que estem construint, respectant —evidentment— la jerarquia, implementarem el patró **composite**. Aquest cas no és el que utilitzem, ja que podria dificultar de forma molt evident la usabilitat de la interfície. Enlloc d'això, utilitzem...
- un **holder** que contigui les dades i la referència de l'objecte que estem visitant, de manera que quan es reclami la configuració d'aquest element concret es pugui demanar l'acció del **FLTKConfigurator** sobre aquest subelement. Això es pot fer gràcies a que coneixem tan la jerarquia com el tipus concret de l'element.

Dades

La classe **SMS** ha de poder tenir accés a qualsevol de les dades que es manipulen, ja sigui perquè entren, surten o es generen, en el sistema. Vegem doncs, quines són aquestes dades:

- **Audio**. Com el seu nom indica, aquestes són les classes que representen les dades dels sons que manega la nostra aplicació. Segons l'estat del programa pot ser no tinguem cap instància d'aquesta classe, una (so d'entrada) o més d'una (si, a més a més, hem resintetitzat o la part sinusoidal o residual del, o bé el propi so final).
- **Segment**. La semàntica d'aquesta classe és la de ser un contenidor de dades i de contenidors de dades de processament. Aquesta complicada definició sorgeix perquè un **Segment** conté diverses dades que li són rellevants (l'àudio que ha analitzat, la seva freqüència de mostreig, la seva durada...) així com d'altres que són fruit del processament: *array* de **Frames**. Cada **Frame** conté la informació de processament d'un instant de l'àudio, cosa que fa que **Segment**, que disposa d'un *array* d'aquests **Frames**, tingui la informació de tot el so.
- **SegmentDescriptors** conté els descriptors calculats a partir de les dades del **Segment**.
- **Melody**. Si l'usuari demana l'anàlisi de la melodia del so d'entrada, aquesta serà la classe que contindrà els resultats del processament.

Figura 5.5: Captura d'un FLTKConfigurator

Figura 5.6: Estructura dissenyada per aixopugar les dades del sistema SMS

DataState

Per al funcionament general de la nostra aplicació, cal tenir un control eficaç de l'estat de l'aplicació, la qual cosa ens porta a saber de quines dades disposem. La classe `DataState` implementa de forma ràpida i eficient aquest gestor d'estat.

Aquesta classe es basa en la coordinació de tres elements:

- Una **enumeració** que llistarà totes les dades susceptibles de ser controlades, per exemple: l'àudio d'entrada, l'anàlisi de melodia, l'anàlisi SMS, la transformació SMS o la síntesi SMS.
- Un **vector** o *array* de flags o booleans, la longitud del qual serà igual a la dimensió de l'enumeració. Aquest vector guardarà l'estat de les dades: disponible (`true`) o no (`false`).
- Els **accessors** necessaris per fer que la consulta i canvi d'estat sigui absolutament uniforme.

5.2.2 Gestió de dades intermèdies. Formats XML i SDIF

Figura 5.7: Diagrama explicatiu del mòdul de serialització

És inherent a la tècnica SMS l'anàlisi dels fitxers de so de forma fragmentada. És a dir, dividirem el so —segons la mida indicada per l'usuari— en diversos fragments (que, com ja s'ha dit en l'exposició teòrica, seran enfilestrats per magnificar-ne les característiques), que són els que s'anitzaran individualment. Aquesta estructura, l'ordenació temporal de diversos marcs o *frames* que conté informació diversa en un contenidor o *segment*, fa que pugui ésser desitjable guardar aquesta informació en aquest format.

Per tant, és interessant buscar formats que permetin aquest tipus d'emmagatzematge: un contenidor, que agrupa marcs, que inclouen diverses dades fruit de l'anàlisi realitzat al so original.

La tasca que li correspon al mòdul de serialització, és, doncs, organitzar el procés pel qual podem ordenar la càrrega i l'emmagatzematge d'aquest tipus d'informació. D'aquesta manera, construirem aquesta interfície:

- `SerializationController()`: Constructor. És el selector que cal usar quan instanciem l'objecte que ens proporcionarà la funcionalitat en el programa en concret.
- `bool DoSerialization(enum eAction action, Segment& segment)`: Utilitzarem aquest mètode per carregar un fitxer a `segment` —si el *flag* `action` és `Load`— o guardar la informació continguda a `segment`, si el *flag* així ho indica. Delegarem al propi mètode de la manera com especificar el nom del fitxer.

Un cop es rep la indicació de l'execució, delegarem la tasca específica en un objecte `Serializer`, que és qui gestiona l'accés directe al sistema de fitxers. Ara bé, segons quin sigui el tipus de fitxer que indiqui l'usuari en qüestió, caldrà utilitzar un tipus concret de serialitzador, o un altre.

El fet que hi hagi diferents tipus d'aquest serialitzador ve donat per la diversitat de fitxers que respecten les restriccions indicades per manipular l'estructura de la informació ja anunciada, i que ja han estat presentats en el capítol dedicat a les eines:

- XML: l'*eXtensible Markup Language* és un format de propòsit general, que —basat en etiquetes de marca— permet definir camps, de forma plana o ennuada, de manera que es pot utilitzar de forma molt acurada per passivar l'estructura i les dades que es manipulen en aquest punt del programa.
- SDIF: el *Sound Description Interchange Format* està dissenyat específicament per a la tasca que volem realitzar. Aquest és un format que es basa en la serialització de marcs o *frames* consecutius que contenen informació. Ens valdrem d'aquests marcs per serialitzar els diversos fragments de dades de què disposem, ja sigui per abocar-hi la informació o per adquirir-la.

Així doncs, caldrà tenir un `XMLSerializer` i un `SDIFSerializer`, per poder-los utilitzar segons les indicacions de l'usuari, ja sigui perquè manipula un fitxer XML o un SDIF.

Com a interfície cap al `SerializationController`, qualsevol classe que derivi de `Serializer` mantindrà els següents mètodes:

- `bool DoLoad(char* filename, Segment& segment)`, que ordena la càrrega al `segment` de les dades contingudes al fitxer `filename`.
- `bool DoStore(char* filename, Segment& segment)`, que emmagatzema a `filename` les dades contingudes al `segment`.

Aquestes classes, alhora, col·laboren amb les classes pròpies de la llibreria CLAM, que serà la que implementa un contacte directe, i de més baix nivell, amb els fitxers finals (on abocarem i d'on recuperarem la informació). Per tant, delegarem aquesta interacció directa a la llibreria CLAM. Com ja hem representat en els diagrames anteriors, les classes pròpies de la llibreria estan colorejades de blau.

5.2.3 Dibuixar les dades. El mòdul de Visualització

Figura 5.8: Estructura interna del mòdul de Visualització

Com passava en el punt anterior, en què hi havia un mòdul controlat per un controlador (el controlador de serialització), l'estructura del mòdul de visualització la formen una associació de classes, cadascuna de les quals presenta una tasca molt específica, de la qual en té responsabilitats molt concretes, gestionades per la classe que implementa la condició de *controller*.

Aquesta classe que fa de controladora del mòdul és la `VisualizationController`. Aquesta classe rep els missatges del sistema, i és l'encarregada d'assignar-los a qui li correspon, segons la instrucció rebuda. Des de la classe `SMS`, l'ús del selector sobrecarregat `Display` permet transmetre-li a aquest controlador la tasca a fer, ja que els mètodes restants solament són rellevants per la pròpia classe.

Depenent de la signatura usada amb aquest selector, el mètode cridat tindrà una tasca o una altra:

- `void Display(enum DisplayList view)` és el mètode encarragat de demanar el redibuix d'algun dels elements ja dibuixats. El paràmetre `view`, el tipus del qual és una enumeració que indica quins tipus de dades pot estar gestionant el controlador, indicarà aquesta presentació a redibuixar.
- `void Display(enum DisplayList view, CLAM::Audio& data)`, que també utilitza el paràmetre `view` per saber a quin objecte corresponen les dades entrades, és el mètode usat per la classe `SMS` quan el que es pretén és visualitzar una forma d'ona; és a dir, un àudio. Amb les dades `data`, es construirà l'estructura de visualització `CLAM`, ja introduïda i referenciada quan s'han presentat les eines que usarem, per a una dada d'àudio. És important en aquest cas saber quin és l'àudio concret que demanem visualitzar, ja que en aquest sistema poden coexistir-ne més d'un, i caldrà comprovar-los per saber sobre quin actuarem.
- `void Display(enum DisplayList view, CLAM::Spectrum& data)` De la mateixa manera que en el cas anterior, però en aquesta oportunitat el que volem visualitzar és l'espectre d'algun dels sons que intervenen en el sistema, el selector `Display` presenta una nova signatura per visualitzar més dades. En aquest cas, també cal indicar quin dels possibles *spectra* volem visualitzar.
- `void Display(CLAM::Segment& data)` és un cas certament especial, ja que no indiquem un segment concret del qual volem visualitzar la informació. En aquest cas no hi ha problema, perquè només n'existeix un (el `Segment` és una classe que conté tota la informació del processament, i emmagatzema així els resultats obtinguts gràcies a la STFT —ja explicada anteriorment), i podrem utilitzar aquest selector per representar les pistes o *tracks* que hem obtingut.

Adicionalment, el mètode `Detach()` servirà com a receptor del *callback* que s'emet quan es tanca alguna de les presentacions obertes, i executarà el codi associat, on s'eliminaran les dades intermèdies, que han passat a ser inútils.

A banda dels tradicionals *callbacks* de C++, també ofereix un mecanisme de sincronització i pas de missatges entre objectes basat en les classes `Signal` i `Slot`.

El mecanisme de `Signal` i `Slot` facilita les relacions un-molts i molts-un entre objectes, tot establint-les de forma no acoblada.

És un mètode semblant al patró (GoF) `Observer`, on un `Notificador` deriva d'un `NotificadorAbstracte` que manté una llista de `ReceptorAbstractes` i s'encarrega de notificar els esdeveniments a aquests receptors. Un `Receptor` deriva del `ReceptorAbstracte`, que generalment és una classe abstracta, amb tots (o gairebé tots) els mètodes virtuals purs.

Aquest mecanisme, doncs, és semblant a aquest patró, però enlloc d'heretar un protocol sencer (fet que prové de la derivació de la interfície), cada esdeveniment de la comunicació té el

seu propi **Signal** (cas dels notificadors) o el seu propi **Slot** (cas dels receptors). Addicionalment, els **Slots** queden assignats a una funció qualsevol que respecta una determinada signatura. La canonada d'execució és, doncs, que un **Signal** emet un esdeveniment, que el rep un **Slot**, que delega a la funció associada la tasca de la gestió de l'esdeveniment propagat. Aquest mecanisme, doncs, permet que qualsevol **Signal** quedi connectat a qualsevol **Slot**, que s'associa —això, malauradament, cal fer-ho a mà— a una funció existent (que pot ser, fins i tot, global). També cal destacar que no cal definir ni forçar la derivació de complicades interfícies, ja que aquest mecanisme s'implementa a partir dels membres de la classe.

Aquesta és doncs una mecànica segura, que permet la reassociació **Slot**-funció, **Signal**-**Slot** o **Slot**-**Signal** o la desvinculació d'aquests en temps d'execució, o en temps de propagació de l'esdeveniment (en el mètode associat a l'**Slot**).

Cal, però, anar amb compte amb el que és fa en aquestes funcions encarregades de recollir els esdeveniments, ja que no està permès ni destruir el **Signal**, ni destruir l'**Slot** ni destruir-los tots dos.

5.2.4 Escoltar les dades, facilitar la reproducció

Figura 5.9: Relacions i classes per a permetre la reproducció

Per implementar aquest mòdul amb la major modularitat possible, i tenint sempre present que el fet que es disposi d'una interfície gràfica d'usuari, amb un menú global per poder llençar cada acció, s'ha buscat per aquest mòdul un plantejament que lligui la representació del so amb la possibilitat de reproduir-lo. La idea, per tant és dissenyar una finestra que contingui la representació del fitxer que correspon i una sèrie de ganxos, típicament botons, que serviran per desencadenar i aturar la reproducció.

El problema, com ja s'ha explicat en l'apartat anterior, rau en què el disseny de l'estructura de visualització de CLAM està pensada per tal que els elements que permeten la visualització del model estiguin completament desacoblats del model de dades, de manera que el canvi d'un no influeixi en la realitat de l'altre. Per tant, no tindria cap tipus de sentit que per tal de poder reproduir un so trenquéssim aquest disseny tan lògic i consistent. Tot i això, les dades de què disposa la finestra són suficients per generar un nou àudio amb la informació que, en aquest precís instant, l'usuari està veient.

Per tant, podem destacar que a la classe ja presentada, **FL_Browsable_Playable_Audio**, hi afegirem l'**AudioPlayer**, classe encarregada reproduir —de forma independent i *thread-safe*— l'àudio que se li facilita al constructor. Al constructor també se li proporciona un **Slot**, mecanisme que li permetrà comunicar a la classe que el crea quan finalitza la seva tasca.

En el cos del constructor de la classe `AudioPlayer` crearem un nou fil d'execució —o thread— dedicat exclusivament a la reproducció, que serà eliminat quan es destrueixi l'objecte que l'ha instanciat. Si es demana la interrupció de la reproducció de forma assíncrona (és a dir, cridant la funció `StopFromGUIThread()`) també es procedirà a la destrucció d'aquest objecte, i —per tant— a la desaparició del fil dedicat. D'altra banda, veiem que aquesta classe `AudioPlayer` és la que entra en contacte amb les peces pròpies de CLAM dedicades a la part de sortida de so, marcades —com hem anat fent fins ara— amb color blau.

5.3 SMSCommand, SMSBatch i SMSTools. El disseny de la interfície de l'aplicació final

Un cop hem estudiat i cristal·litzat l'estructura i funcionalitat interna de l'aplicació, és convenient analitzar la part externa d'aquesta.

Per fer-ho, analitzarem per separat els tres tipus (o *flavours*) de què disposa l'aplicació SMS:

- Una versió dirigida per l'usuari a través d'una interfície de línia de comandes.
- Una versió en sèrie controlada per un fitxer de configuració.
- Una versió comandada per l'usuari amb una interfície gràfica.

5.3.1 SMSCommand. La versió en línia de comandes

Aquesta versió de la implementació de la tècnica és la més senzilla, però igualment potent, de les implementades.

En aquest cas, la idea és oferir una aplicació a l'usuari que no l'obligui a utilitzar un sistema de finestres i el ratolí per elaborar la seva tasca SMS. Es vol que tota la interacció de l'usuari es pugui fer amb polsacions de teclat, i s'obtingui exactament la funcionalitat demanada.

5.3.2 SMSBatch. La versió en sèrie

Si el que es vol és dur a terme diverses tasques SMS, de les quals ja disposem la configuració escaient, i no volem convertir la nostra feina en una tediosa sessió amb el ratolí o en una monòtona tasca de polsació de botons, la versió en sèrie permet apilar en un fitxer de configuració totes les nostres rutines per tal que siguin executades automàticament per l'aplicació SMS.

5.3.3 SMSTools. La versió gràfica

Finalment, presentem la versió que empra una interfície gràfica d'usuari per a la interacció amb l'usuari de l'aplicació.

En aquest cas concret s'ha optat per una distribució en diverses finestres, que respongui a una estructura jerarquitzada i funcionalment acceptable que permeti a l'usuari complertar amb èxit la seva tasca SMS.

La finestra inicial

Aquesta és la finestra en què hi ha representat el procés general SMS, així com la incorporació i sortida de les dades del flux d'esdeveniments, la visualització d'aquestes i l'execució dels algorismes. La figura 5.10 n'és una captura.

En aquesta interfície s'utilitza el diagrama de caixes, conceptual, que explica el procés SMS complert, però permet que l'usuari pugui iniciar la seva tasca des de qualsevol punt. Aquesta finestra ofereix diversos punts d'enganxada (o *hooks*) que activen, com en tota IGU, les accions de l'aplicació. En aquest cas, però, ens trobem una aplicació basada en botons, fet que respon

Figura 5.10:

molt adequadament a la idea que l'usuari pot, ràpidament, executar allò que desitja, sense haver desplegar menús i capbussar-s'hi i regirar-los fins que obté allò que vol.

Veiem que destaquen especialment els botons que desencadenen els propis processos SMS, i que s'ha volgut donar importància al flux linial d'esdeveniments.

Capítol 6

Resultats

En aquest darrer capítol de la present memòria només cal presentar el producte final, com ha evolucionat la seva construcció, els fruits del nostre resultat i les tasques que encara queden per fer.

6.1 Esbiaixament de la planificació

En aquest primer diagrama de Gantt (6.1), on es mostra la previsió inicial de repartiment i compensació de les tasques que integren l'anàlisi, disseny i implementació de la nostra aplicació. Podem destacar-ne la descompensació entre les dues primeres etapes i la darrera, ja que es preveia una molt major dedicació a la implementació tant de l'aplicació com de la interfície. Tot i això, en cap moment hem volgut desmerèixer les etapes més inicials, que són igualment importants per al correcte desenvolupament de tot el projecte.

En el segon (6.2), d'altra banda, es presenta com ha resultat finalment la singladura i la distribució real de les tasques ja llistades. En aquest cas queda clar que el temps previst per al propi desenvolupament de l'aplicació ha excedit les previsions, fet que —entre d'altres coses— pot ser degut a que no s'ha pogut dedicar el temps necessari, donat que el temps d'elaboració s'ha compartit amb el d'altres assignatures.

Figura 6.1: Planificació inicial

Figura 6.2: Ús final del temps planificat

6.2 Acompliment dels objectius

Per extreure les conclusions d'aquest apartat, cal recuperar el que es deia el capítol 3, el capítol on es llisten els requeriments. Allí, els requeriments estaven considerats funcionals o no-funcionals. Vegem-los per separat.

6.2.1 Requeriments funcionals

L'únic requeriment funcional que s'exigia des de bon principi era que el producte resultant executés la tècnica SMS de forma correcta.

Per raons dels propis requeriments (en aquest cas no funcionals), la correcta implementació de les etapes s'ha delegat a la llibreria, raó per la qual tan sols calia ensamblar correctament les peces per tal que el producte final complís el requeriment.

6.2.2 Requeriments no funcionals

Els requeriments no funcionals, tot i ser més nombrosos, s'acomplien en els estadis més inicials del projecte, i eren més senzills de complir. De manera esquemàtica:

- El codi final ha de ser *cross-platform*.

- El codi final ha d'usar la llibreria CLAM .
Es pot veure al llarg de totes les seccions dedicades al disseny que les classes que formen part de són considerades abastament.
- El codi final ha d'estar escrit en C++, sota el paradigma de l'Orientació a Objectes.
Aquest requeriment, si es visualitza el codi final, ha estat acomplert.
- El codi final ha d'estar documentat amb el llenguatge UML.
La present memòria és, de forma extensiva, l'exemple més clar del compliment d'aquest requeriment.

6.3 Test d'usabilitat

Un cop el producte final ha estat acabat, i com seria desitjable en qualsevol producte *software*, és convenient saber si aquest producte final és un producte útil i funcional, i si així ho sembla a un usuari natural de l'aplicació. És per això que a continuació presentem una petita bitàcola de les opinions que han emès alguns dels potencials usuaris d'aquesta aplicació.

Aquests potencials usuaris poden, segons el criteri que usem per triar-los, ser de dos tipus: per una banda ens trobem amb l'usuari expert en la metodologia SMS, que vol emprar la nostra aplicació com una eina productiva i útil en els seus estidis quotidians; d'altra banda, tenim aquell usuari que utilitza l'aplicació com una demostració del procés SMS, i que —per tant— vol que allò que veu li serveixi per contrastar els coneixements assolits. A partir de les indicacions d'aquests usuaris, destacarem els següents punts:

- Cal que s'evidencin visualment les diferències entre tot allò que és un procés i allò que són dades.
- Situar els elements de l'aplicació de forma més lligada al seu flux.
- Visualitzar tots els camins que pot prendre el flux de dades.
-

6.4 Assumptes pendents

Finalment, i per concloure de forma definitiva l'exposició de la feina feta durant aquest període, cal ésser pragmàtic i sincer, i —un cop presentada i exposada tota aquesta feina— assumir i indicar quines han estat les tasques que han quedat fora de ser finalitzades, i quines es preveuen que poden ésser possibles línies de futur.

D'entre aquelles coses que no s'han pogut finalitzar destacarem:

- *Bugfixing*. De ben segur que hi ha piles d'errors que encara, tot i la tasca de depuració i testeig assolida fins ara, no han estat solucionats. Caldria, doncs, oferir una possibilitat de mantenir l'aplicació. El fet que el codi d'aquesta aplicació sigui lliure fa que aquesta tasca sigui universal.
-

Finalment, creiem que les línies de futur d'aquesta aplicació poden ser:

- Aprofitar el mode supervisat de CLAM per construir aquesta aplicació de forma dinàmica, de manera que no calgui que l'usuari es preocupi pel flux de l'aplicació.
-

Bibliografia

- [AA02] ARUMÍ ALBÓ, P., “CLAM : C++ Library for Audio and Music”, June 2002.
- [AGN] “AGNULA homepage”, <http://www.agnula.org>.
- [AIF] “Audio Interchange File Format”, <http://www.borg.com/jglatt/tech/aiff.htm>.
- [Ale01] ALEXANDRESCU, A., *Modern C++ Design*, Addison-Wesley, 2001.
- [Ama01] AMATRIAIN, X., BONADA, J., LOSCOS, A., I SERRA, X., “Spectral Modelling for Higher-level Sound Transformations”, *Proceedings of the Workshop on Current Research Directions in Computer Music*, IUA-MTG, Barcelona 2001.
- [Ama02a] AMATRIAIN, X., ARUMÍ, P., I RAMÍREZ, M., “CLAM, Yet Another Library for Audio and Music Processing?”, *Proceedings of 17th Annual ACM Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications*, 2002.
- [Ama02b] AMATRIAIN, X., DE BOER, M., ROBLEDO, E., I GARCÍA, D., “CLAM: An OO Framework for Developing Audio and Music Applications”, *Proceedings of 17th Annual ACM Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications*, 2002.
- [Ama02c] AMATRIAIN, X., BONADA, J., LOSCOS, A., I SERRA, X., *DAFX - Digital Audio Effects*, cap. Spectral Processing, Wiley, 2002.
- [Bla03] BLAAUW, M., “Correu electrònic”, 2003.
- [BS97] BONADA SANJAUME, J., “Desenvolupament d’un entorn gràfic per a l’anàlisi, transformació i síntesi de sons mitjançant models espectrals”, 1997.
- [Cena] CENTER FOR NEW MUSIC AND AUDIO TECHNOLOGIES, “SDIF: Sound Description Interchange Format”, <http://cnmat.cnmat.berkeley.edu/SDIF>.
- [Cenb] CENTER FOR NEW MUSIC AND AUDIO TECHNOLOGIES, “SDIF Specification”, <http://cnmat.cnmat.berkeley.edu/SDIF/Spec.html>.
- [Cenc] CENTER FOR NEW MUSIC AND AUDIO TECHNOLOGIES, “SDIF Standard Frame Types”, <http://cnmat.cnmat.berkeley.edu/SDIF/FrameTypes.html>.
- [Coa93] COAD, P., I NICOLA, J., *Object-Oriented programming*, Yourdon Press computing series, 1993.
- [CVS] “CVS. The Concurrent Versions System”, <http://www.cvshome.org>.
- [Dür02] DÜRSTELLER, J. C., *Visualización de Información, una visita guiada*, Gestion2000.com, 2002.
- [FLT] FLTK DEVELOPEMENT TEAM, “The Fast Light Toolkit Home Page”, <http://www.ftk.org>.
- [Fog99] FOGEL, K., *Open source development with CVS*, CoriolisOpen Press, 1999.
- [Gam94] GAMMA, E., HELM, R., JOHNSON, R., I VLISSIDES, J., *Design Patterns: Elements of reusable Object-Oriented software*, Addison-Wesley, 1994.

- [GG01] GARCÍA GARZÓN, D., I AMATRIAIN, X., “XML as a means of control for audio processing, synthesis and analysis”, *Proceedings of the Workshop on Current Research Directions in Computer Music*, IUA-MTG, Barcelona 2001.
- [GG02] GARCÍA GARZÓN, D., “Suport de XML/MPEG-7 per una llibreria de processat d'àudio i música”, Juny 2002.
- [Ghw] “OpenGL - High Performance 2D/3D Graphics”, <http://www.opengl.org>.
- [GNO] “GNOME Office”, <http://www.gnome.org/gnome-office>.
- [GOf] “GNOME. The GNU Network Object Modeller Environment”, <http://www.gnome.org>.
- [GTK] GTK+ DEVELOPEMENT TEAM, “GTK+ The Gimp Toolkit”, <http://www.gtk.org>.
- [JGP95] JOHN G. PROAKIS, D. G. M., *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications*, Prentice Hall, 1995.
- [JHM98] J. H. McLELLAN, R. W. SCHAFFER, M. A. Y., *DSP First: a multimedia approach*, Prentice Hall, 1998.
- [JP97] JORDÀ PUIG, S., *Audio digital y MIDI*, Anaya Multimedia, 1997.
- [KDE] “KDE. The Kool Desktop Environment”, <http://www.kde.org>.
- [Lar97] LARMAN, C., *Applying UML and patterns: an introduction to Object Oriented Analysis and Design*, Prentice-Hall PTR, 1997.
- [MrP] “Codefactory’s MrProject”, <http://mrproject.codefactory.se>.
- [Musa] MUSIC TECHNOLOGY GROUP, “CLAM: C++ Library for Audio and Music”, <http://www.iaa.upf.es/mtg/clam>.
- [Musb] MUSIC TECHNOLOGY GROUP, “Music Technology Group webpage”, <http://www.iaa.upf.es/mtg>.
- [Musc] MUSIC TECHNOLOGY GROUP, “Spectral Modeling Synthesis home page”, <http://www.iaa.upf.es/sms>.
- [Obj] OBJECT MANAGEMENT GROUP, “UML Unified Modeling Language”, <http://www.uml.org>.
- [Ope99] OPENGL ARCHITECTURE REVIEW BOARD, *OpenGL Programming Guide*, Addison-Wesley, 1999.
- [Per94] PERALTA, A. J., I RODRÍGUEZ, H., *Enginyeria del software. Programació Orientada a Objectes*, Edicions UPC, 1994.
- [PHP] “The PHP Language”, <http://www.php.net>.
- [Pre02] PRESSMAN, R. S., *Ingeniería del software. Un enfoque práctico*, McGraw-Hill, 2002.
- [Rat] RATIONAL SOFTWARE, “Unified Modeling Language documentation”, <http://www.rational.com/uml/resources/documentation/index.jsp>.
- [RJ02] RAMÍREZ JÁVEGA, M., “CLAM visualization module: Disseny d'un mòdul de visualització OO per a un entorn de processament d'àudio independent de plataforma”, Juny 2002.
- [Ser89a] SERRA, X., *A system for sound analysis/transformation/synthesis based on a deterministic plus stochastic decomposition*, Tesi Doctoral, Stanford University, Octubre 1989.
- [Ser89b] SERRA, X., I SMITH, J., “Spectral Modeling Synthesis”, *Proceedings of International Computer Music Conference 1989*, Ohio, USA, 1989.
- [Smi91] SMITH, J. O., “Viewpoints on the History of Digital Synthesis”, *Proceedings of the ICMC*, 1991.

-
- [Str97] STROUSTRUP, B., *The C++ programming language (3rd edition)*, Addison-Wesley Pub Co, Juny 1997.
- [Tro] TROLLTECH, “Qt overview”, <http://www.trolltech.com/products/qt/index.html>.
- [Umb] “Umbrello UML Modeller”, <http://uml.sourceforge.net>.
- [Vli98] VLISSIDES, J., *Pattern Hatching: Design Patterns Applied*, Addison-Wesley, 1998.
- [Wora] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, “XML: eXtensible Markup Language”, <http://www.w3c.org/xml>.
- [Worb] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, “XML Schema”, <http://www.w3c.org/xml/Schema>.

Índex alfabètic

- anàlisi, 22–24, 29, 31, 33, 34, 39, 40
 - de melodia, 47
 - espectral, 21, 23
 - SMS, 7, 23, 24, 28, 29, 47
- analitzar, 27
- API, 13
- arrays de pics, 23

- bugfixing, 25

- C++, 10, 13, 25, 55
- callback, 13
- CFT, 6
- cicle
 - de vida, 25
- CLAM, 1, 2, 9, 10, 12–14, 23–25, 37, 40, 43, 48, 49, 51, 54, 55, 84
- configuració, 12, 23, 24
- Controller, 36, 37
- cross-platform, 13, 25, 54
- CVS, 84

- DFT, 6
- Dynamic Types, 11, 12

- espectres, 23
- estructures de dades
 - compostes, 23

- Facade, 36, 40, 42
- facilitat, 28
- FFT, 6, 29
- fil d'execució, 51
- fitxer, 24
 - àudio, 22, 24
 - configuració, 22, 28
- fitxers
 - de configuració, 28
- FLTK, 13
- framework, 27
- funcionalitat, 28

- GPL, 13
- GTK+, 13

- GUI, 13, 40

- IFT, 9
- incremental, 25
- interfície gràfica d'usuari, 40, 50, 51
- ISTFT, 9
- iteració, 25

- mòdul
 - de reproducció, 40
 - de serialització, 40, 47
 - de visualització, 40
- marc de treball, 27
- models
 - espectrals, 6
- MTG, 1, 9

- OpenGL, 13
- orientació a objectes, 25, 55

- patró de disseny, 14
- PHP, 84
- Processing, 12
- Processing Data, 12, 13

- Qt, 13

- requeriments, 27
 - funcionals, 21, 27, 54
 - no funcionals, 21, 24, 27, 54
- residual, 5, 9
- residuals, 7

- síntesi
 - espectral, 21
- síntesi, 22–24, 31, 33, 39
 - SMS, 24, 28, 30, 47
- SDIF, 12, 23, 29, 40, 48
- Singleton, 14
- sinusoïdal, 5, 8, 9
- sinusoïdals, 7
- SMS, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 15, 21–24, 27–30, 33–36, 39, 40, 43, 47, 51, 52, 54, 55
- STFT, 6, 7
- Storage, 12

tècniques

 SMS, 31

thread, 51

toolkit, 13

transformaci'o

 SMS, 28

Transformació, 7

transformació, 22–24, 31, 34, 39, 40

 dos, 24

 espectral, 21

 SMS, 24, 47

 u, 24

 zero, 24

UML, 25, 55

vistes, 13

XML, 12, 23, 24, 29, 40, 43, 48

XML-Schema, 12

Índex de figures

2.1	Diagrama del procés SMS	7
2.2	Diagrama de classes de l'estructura bàsica de CLAM	10
2.3	Estructura genèrica d'un <i>Processing</i>	11
2.4	Possible configuració d'un <i>Dynamic Type</i>	11
2.5	SMSTools	15
2.6	SMSTools amb totes les possibilitats de visualització sobre l'àudio d'entrada . . .	16
2.7	SMSTools mostrant el fitxer d'entrada i el de sortida, així com la FFT del primer	17
2.8	DescriptorsGUI a ple rendiment	18
3.1	Diagrama en què es representa els requeriments de la tasca <i>Anàlisi SMS</i>	22
3.2	Diagrama en què es representa els requeriments de la tasca <i>Transformació SMS</i> .	22
3.3	Diagrama en què es representa els requeriments de la tasca <i>Síntesi SMS</i>	22
3.4	Diagrama en què es representa el funcionament general SMS	23
4.1	Diagrama en què es representa el cas d'ús del requeriment més general	28
4.2	Diagrama en què es representa el cas d'ús de l'escenari <i>Anàlisi SMS</i>	29
4.3	Diagrama en què es representa el cas d'ús de l'escenari <i>Transformació SMS</i> . . .	30
4.4	Diagrama en què es representa el cas d'ús de l'escenari <i>Síntesi SMS</i>	31
4.5	Diagrama d'activitats d'un usuari de l'aplicació	32
4.6	Diagrama d'activitats d'un usuari de l'aplicació. Hi indiquem, també, els estats pels quals passa l'aplicació	33
4.7	Diagrama d'estats del procés SMS	34
4.8	Diagrama de seqüència per a l'escenari genèric de l'execució d'un algorisme SMS	35
4.9	Diagrama de classes que exemplifica la intenció del patró <i>facade</i>	36
4.10	Diagrama de classes que exemplifica la intenció del patró <i>controller</i>	37
4.11	Diagrama de col·laboració sobre el sistema presentat	37
5.1	Diagrama de paquets que mostra l'estructura general de l'aplicació SMS	40
5.2	Diagrama de classes que mostra la classe central de l'aplicació i les classes que hi interactuen	41
5.3	Estructura dissenyada per oferir l'execució dels algorismes SMS	42
5.4	Exemple pràctic del patró builder i el patró visitor en el <code>FLTKConfigurator</code> . .	44
5.5	Captura d'un <code>FLTKConfigurator</code>	46
5.6	Estructura dissenyada per aixoplugar les dades del sistema SMS	46
5.7	Diagrama explicatiu del mòdul de serialització	47
5.8	Estructura interna del mòdul de Visualització	48
5.9	Relacions i classes per a permetre la reproducció	50
5.10	52
6.1	Planificació inicial	54
6.2	Ús final del temps planificat	54

C.1	La pantalla on es visualitza el diagrama de Gantt del projecte	82
C.2	Bitàcora de les tasques que componen el projecte	82
C.3	Editor de diagrames	83
C.4	Eina de generació de codi	83
C.5	Captura de l'aplicació Mantis Bugtracker	85

Annex

Apèndix A

GNU General Public License

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want

it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - (a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

- (b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- (c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - (a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - (b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - (c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) yyyy name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show
w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions;
type 'show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w` and `show c` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w` and `show c`; they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
```

```
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Apèndix B

GNU Free Documentation License

Version 1.2, November 2002

Copyright © 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the

same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

B.1 APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “Document”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “you”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “Opaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, \LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near

the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

B.2 VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section B.3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

B.3 COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated

version of the Document.

B.4 MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections B.2 and B.3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D Preserve all the copyright notices of the Document.
- E Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H Include an unaltered copy of this License.
- I Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

- M Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version.
- N Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section.
- O Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

B.5 COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section B.4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements”.

B.6 COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

B.7 AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section B.3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

B.8 TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section B.4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section B.4) to Preserve its Title (section B.1) will typically require changing the actual title.

B.9 TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

B.10 FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of

any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with...Texts.” line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Apèndix C

Recull d'eines lliures usades

En aquest apartat de l'annex referenciem, de forma breu, algunes de les eines —distribuïdes sota la llicència GPL— més destacables usades al llarg de tota l'elaboració d'aquest projecte.

C.1 Gestió de projectes: MrProject

Un dels primers passos que cal fer durant l'anàlisi de qualsevol projecte (i és molt recomanable seguir-lo per tal de tocar de peus a terra al llarg de tota la seva execució) és important planificar el temps que ha de prendre cada etapa de les que cal acomplir per poder acabar el projecte de forma satisfactòria; així com per repassar finalment si la previsió inicial ha estat correcta, o l'esbiaixament de la realitat respecte la previsió.

El producte **MrProject** ([MrP]), de la casa Codefactory, que forma part del projecte **GNO-ME Office** ([GOf]), ofereix eines molt bàsiques, però molt útils:

- *Diagrames de Gantt*: Amb MrProject podem generar diagrames de Gantt, que són les representacions que abarquen, aprofitant les dues dimensions d'un eix cartesià, el llistat de les tasques d'un projecte i una relació del calendari disponible i del calendari a seguir. Addicionalment, podem assignar cada binomi tasca-període un dels recursos corresponents. Els diagrames de Gantt, per tant, són la representació més exhaustiva de tota la informació que MrProject manipula.

Figura C.1: La pantalla on es visualitza el diagrama de Gantt del projecte

- *Llistats de tasques*: Podem resumir en una única llista tota la informació associada a cadascuna de les tasques del projecte. Aquesta vista és la que es mostra a la figura C.2.
- *Recursos disponibles*: Finalment, MrProject permet manipular i compilar tots els recursos, amb algunes dades addicionals, disponibles i utilitzats per al projecte en aquesta funcionalitat.

Figura C.2: Bitàcora de les tasques que componen el projecte

C.2 Editors de diagrames UML: Umbrello

Com a eina central, i donat que indiquem constantment que aquest projecte fa un ús extensiu del paradigma de l'orientació a objectes, i absolutament imprescindible cal indicar un programa editor de diagrames UML (*Unified Modelling Language*, [Obj]). En el nostre cas, i després de

Figura C.3: Editor de diagrames

buscar i remenar molt amb altres alternatives (Dia, PoseidonUML, ArgoUML), hem optat pel **Umbrello UML Modeller**, [Umb], aplicació que ha entrat en la cua d'admissions del projecte **KDE** ([KDE]) per a la seva versió 3.2.

Umbrello és un editor de diagrames només orientat a diagrames UML (no com altre, com el dia, que és un excel·lent editor, però de propòsit general), que ofereix tres eines bàsiques:

Òbviament, no podem deixar de citar la funció pròpia de l'edició dels diagrames, absolutament necessària pel propòsit funcional d'aquesta aplicació. Això implica unes possibilitats mínimes en eines de dibuix (selecció d'objectes, traç de línies, reordenació d'elements...). També, i pel fer-lo funcional per a projectes UML, és necessari un registre de tots els elements que han anat apareixent al llarg de la nostra anàlisi i planificació, per tal que sigui conseqüent i congruent al llarg de tot el projecte. Aquestes dues funcionalitats es veuen en acció en la figura C.3.

Figura C.4: Eina de generació de codi

Un cop hem acabat els nostres diagrames i volem posar-nos a escriure el codi, Umbrello ens ofereix (captura C.4) una eina que escriu el codi que es deriva de les classes dibuixades.

C.3 Gestió del codi: Concurrent Versions System (CVS)

La forma de desenvolupament que pren la llibreria CLAM, on diversos programadors treballen de forma paral·lela i concurrent, però també és possible que, per interessos puntuals se solapin les tasques de cadascun, fa que sigui necessari utilitzar una eina *software* que coordini aquestes tasques, mantingui un historial dels canvis fets al codi i sigui la dipositària de la darrera versió de la llibreria.

Aquestes necessitats casen perfectament amb les característiques del **Concurrent Versions System**, [CVS], una eina lliure que manté, en una màquina destinada —potser de forma exclusiva, potser no— a ésser el repositori central. Aquest programa és l'encarregat de tenir la darrera versió del codi que es genera, i és l'encarregat de filtrar i validar qualsevol canvi, addició o substracció en els fitxers. Això fa que pugui enregistrar els canvis que es fan, i qui els fa. El sistema de funcionament és molt senzill: cada programador té una còpia local dels continguts que estan al repositori (conjunt de fitxers que manté el CVS), que és on edita, elimina i afegeix la seva participació en el codi. Un cop ha acabat la seva tasca, ha comprovat el funcionament i ha depurat els errors, el programador reclama que els canvis realitzats es facin persistents a la versió central del codi. Aquí intervé el programa CVS, que analitza les aportacions del programador i en dignostica el procés que realitzarà:

- Els canvis s'han incorporat correctament.
- El programador ha d'afegir primer el fitxer abans de fer-lo persistent.
- El sistema no pot unificar (*merge*) els canvis amb el fitxer inicial. Cal que ho faci l'usuari a mà.
- Els canvis són sobre una versió antiga del codi. Cal que el programador actualitzi la versió (i es fa la unificació de la darrera versió amb els canvis del programador en l'ordinador local).

Un cop acaba la feina del programa, els canvis queden afegits al conjunt de codi central, i ja són a la disposició dels altres programadors, que —senzillament— només cal que demani l'actualització de la seva versió del codi per incorporar els darrers canvis.

La naturalesa del funcionament d'aquest programa fa que també es pugui distribuir públicament una versió actualitzada i acceptada de la llibreria, simplement oferint un accés ilimitat a una zona concreta del repositori. Aquesta és la forma com es distribueix actualment CLAM.

C.4 Gestió d'errors: Mantis BugTracker

Ja que en el procés de creació de software és possible introduir errors en el funcionament del mateix, ja que sovint descobreixes errors (*bugs*) en àrees de la llibreria que no controles, ja que oferim una versió pública de la llibreria i hem de poder rebre les notificacions dels usuaris del nostre codi, és necessari utilitzar una eina que centralitzi aquestes tasques. La solució que es proposa és una aplicació web (escrita amb PHP, [PHP]) anomenada **Mantis**, que manté un històric de *bugs* notificats, i permet assignar-los a algun desenvolupador, afegir-hi comentaris, demanar-me més informació, tancar-los, donar-los per solucionats... Addicionalment, Mantis notifica per correu electrònic als desenvolupadors qualsevol canvi que ocorri en el seu registre, així com a qualsevol notificador dels canvis que es produeixen en la falla notificada.

Figura C.5: Captura de l'aplicació Mantis Bugtracker